

LILIANE AFONSO DE OLIVEIRA
HILDA ROSA MORAES DE FREITAS ROSÁRIO
THAÍS FERNANDES DE AMORIM
JANY ÉRIC QUEIRÓS FERREIRA
(ORGANIZADORES)

Anais do II Simpósio Alusivo ao Dia Nacional do Surdo

REALIZAÇÃO/ REALIZATION

REVISTA
NACIONAL
EDUCA

APOIO/SUPPORT

Revista Nacional Educa
v.3, n.13, 2023 - dez. 2023

Edição Especial
ANAIS DO
II SIMPOSIO ALUSIVO DIA DO SURDO

ISSN 2764-3506 (online)
ISSN 2764-3492 (impresso)

Expediente
Revista Nacional Educa

www.nacionaleduca.com.br

revistanacionaleduca@gmail.com

Dezembro/2023

Editor-chefe: Esp. Jader Luís da Silveira
Editora executiva: Esp. Resiane Paula da Silveira

Revisores

Esp. Alessandro Moura Costa, Ministério da Defesa - Exército Brasileiro
Esp. Washington Luiz Pedrosa da Silva Junior, Colégio Federal Tenente Rêgo Barros, CTRB
Dr. Mario Rubens Carneiro, Fundação Getúlio Vargas, FGV
Esp. Antonio Alex Dayson Tomaz, Secretaria de Acessibilidade da Universidade Federal do Ceará, UFC
Me. Carla Cristina Zurutuza, Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, UEMS
Esp. Maico Tailon Silva da Silva, Universidade Federal do Pará, UFPA
Esp. Maria Aleksandra Tomaz, Universidade Federal do Ceará, UFC
Me. Priscila Ferreira de Alécio, Universidade do Estado de Mato Grosso, UNEMAT
Dra. Natália Pinheiro Fabricio Formiga, Universidade Regional do Cariri, URCA
Dr. Adaltro José Araujo Silva, Colégio Estadual Wilson Lins, Secretaria de Educação
Me. Guibison da Silva Cruz, Universidade Federal de Rondonópolis, UFR
Esp. Resiane Paula da Silveira, Secretaria Municipal de Educação de Formiga, SMEF
Esp. Jader Luís da Silveira, Grupo MultiAtual Educacional

Periodicidade da publicação: Mensal

Idioma: Aceitos artigos escritos em Português

A Revista Nacional Educa é uma publicação de divulgação científica, publicada pelo Grupo MultiAtual Educacional, voltada para a publicação de trabalhos na área de Educação, Biologia e Temas Multidisciplinares, valorizando o trabalho e a pesquisa de professores, estudantes e pesquisadores de todo o Brasil, buscando ser referência em Ciência.

Os critérios para publicação são pautados no rigor científico e metodológico e a correta organização formal do texto. A Revista Nacional Educa tem o compromisso de fortalecer a Educação e os Temas Multidisciplinares, valorizando a formação acadêmica, profissional e cidadão, por meio da difusão de ações publicadas em artigos científicos, resenhas, relatos de experiências e entrevistas.

Mensalmente são publicadas produções científicas que colaboram com a discussão entre pesquisadores e demais profissionais das várias áreas do conhecimento. A revista apresenta textos e artigos enviados por pesquisadores e autores de todas as regiões do Brasil.

Grupo MultiAtual Educacional
CNPJ 35.335.163/0001-00
Rua Flauzino Vaz da Silva, nº 211
Bairro Vila São Vicente – Formiga – MG
CEP: 35.574-564
www.grupomultiatual.com.br

Comissão organizadora/Organizing Committee

Liliane Afonso de Oliveira
Hilda Rosa Moraes de Freitas Rosário
Thaís Fernandes de Amorim
Jany Éric Queirós Ferreira

Comissão científica/ Scientific Commite

Ana Cleide Vieira Gomes Guimbal de Aquino
Carlene Ferreira Nunes Salvador
Cintia Maria Cardoso
Cláudia Solange Rossi Martins
Daniel Amorim Dias
Hilda Rosa Moraes de Freitas Rosário
Jany Éric Queirós Ferreira
José Elias Pereira Hage
José Sinésio Torres Gonçalves Filho
Leila Cristina Silva da Silva
Liliane Afonso de Oliveira
Luana Costa Viana Montão
Luís Henrique Guimbal de Aquino Vieira Gomes
Rafaella Contente Pereira da Costa
Thaís Fernandes de Amorim

Comissão técnica / Technical Committee

Ana Cleide Vieira Gomes Guimbal de Aquino
Alan Carlos Silva de Aviz
Carlene Ferreira Nunes Salvador
Claudilane Lobato Rodrigues
Claudinha Carvalho Pessoa
Eny Mayara Silva
Gabriel da Silva Mendonça
Hilda Freitas Rosário
Jany Eric Queirós Ferreira
Jayne de Cássia Leão Barra
Jose Elias Pereira Hage
Jose Sinesio Torres Goncalves Filho
Leila Cristina Silva da Silva
Lenyce Fernanda Nascimento Almeida
Liliane Afonso de Oliveira
Luana Costa Viana
Luis Henrique Vieira Gomes
Maria do Socorro Sousa de Pinho
Maria Leonor Vale Gama
Rafaella Contente Pereira da Costa
Regina Rodrigues Freitas

Rosa Maria Rodrigues Diniz
Suellen do Socorro Araújo dos Santos
Thais Fernandes de Amorim
Walber Goncalves de Abreu
Wallace Albuquerque Queiroz

Palestrantes e Ministrantes de Minicursos / Speakers and Instructors of Workshops

Daniel Amorim Dias
Jherikson Diniz de Andrade
Jose Sinesio Torres Goncalves Filho
Lourdes Maria Carrera Guedes
Rubens Alexandre de Oliveira Faro
Uisis Paula da Silva Gomes

Monitores / Monitors

Adrielle Alves Costa
Alice Silva do Nascimento
Aline Amaral Monteiro
Ana Beatriz da Costa Freire
Ana Caroline Veloso da Cunha Teixeira
Ana Paula Saraiva Brito
Antonio Marcos Augusto Santos dos Reis
Barbara Francenete Pereira Azevedo
Betina Naymar de Lima Costa
Catarina Pinheiro Jatahy
Claudilane Lobato Rodrigues
Claudinha Carvalho Pessoa
Cristal Ferreira de Moura
Cristian Vinícius de Oliveira Silva
Danilo Andrey de Moraes Ferreira
Elen de Nazare Barros Marques
Elissandra Silva Gonçalves
Fabricio de Paula Augusto
Felipe Gonçalves Silva
Fernanda Nikole Chagas Souza
Gabriele dos Santos Martins
Gabriel Ferreira Melo de Oliveira
Gabriel da Silva Mendonça
Gisely Cardoso e Cardoso
Guadalupe de Sousa de Andrade
Ingrid Vitoria Ribeiro Maciel
Izabela Correa Carneiro
Izabel do Socorro de Oliveira Pereira
Jane de Brito Ferreira
Janice de Oliveira Ferreira

Anais do II Simpósio Alusivo ao Dia Nacional do Surdo

Jennifer Beatriz de Lima Dias
Jennifer Cristina Martins Quintanilha
Jonilson Lino Rodrigues
Joseane Emanuele Trindade Oliveira
Joseane Pantoja Maia
Josecley de Paula Alves
Kaike do Santo Gomes e Silva
Kellyanna Maria Curvelo Ribeiro
Kimberlly Esteffanny dos Santos Monteiro
Klycia Talita de Jesus Lobato
Laila de Nazaré Cordeiro Santos
Lázaro de Oliveira Cunha
Leticia Suane Rodrigues
Livia dos Reis Lima
Luana Tapajos Feio
Lucivani Barbosa Rodrigues
Maria Clara Barradas dos Reis
Maria Leonor Vale Gama
Marilia Regia Ramos Alves
Marinete Rodrigues Vieira
Mayara Teixeira Sena
Missilene Caldas de Brito
Rita de Cassia Bailao Rodrigues
Sarah Gabrielle do Carmo da Silva
Tallia Christina dos Santos
Tayssa Cristina da Cruz Portilho
Tereza Caroline Coelho da Paixao
Vailce da Paixão Monteiro
Victória Regina Oliveira da Silva

Arte do Evento e Capa dos Anais / Event Art and Proceedings Cover
Nathalia Queiroz

APRESENTAÇÃO

Com imensa satisfação, temos a honra de apresentar os Anais do II Simpósio Alusivo ao Dia Nacional do Surdo. Este notável evento de extensão é promovido pelo curso de Licenciatura em Letras Libras da UFRA e ocorreu nos dias 27 e 28 de setembro de 2023, de maneira presencial, nas dependências do campus da UFRA em Belém, Pará. O simpósio destacou-se pela abordagem de questões fundamentais relacionadas à Educação Inclusiva e à Diversidade Linguística na região amazônica.

Realizado em colaboração com a Revista Nacional Educa, este Simpósio proporcionou um espaço crucial para a comunidade surda, alunos, professores e demais interessados na área, permitindo diálogos e a troca de conhecimentos. Ao valorizar a cultura e a identidade dos surdos na Amazônia, o evento teve como objetivo enriquecer o entendimento sobre a educação inclusiva e a diversidade linguística.

Os cinco grupos temáticos abordados durante o Simpósio desempenharam um papel essencial na expansão das discussões:

Grupo 1 - Diversidade Linguística na Escola e Formação de Professores no Curso de Letras Libras: Sob a coordenação das pesquisadoras Dra. Cintia Maria Cardoso, Dra. Hilda Rosa Moraes de Freitas Rosário e Ma. Leila Cristina Silva da Silva, este grupo explorou questões relacionadas à diversidade linguística na sala de aula, com ênfase no ensino de Libras. Foram discutidas neste Grupo de Trabalho (GT) estratégias para a formação continuada de professores nos cursos de Licenciatura em Libras, Letras Libras, Pedagogia Bilíngue e em outros programas acadêmicos que promovem uma abordagem inclusiva.

Grupo 2 - Letramento Visual e Literatura Surda: Sob a coordenação dos pesquisadores Dr. José Elias Pereira Hage e Dra. Thaís Fernandes de Amorim, este grupo abordou a exploração do trabalho com o texto literário, enfatizando metodologias para o uso das produções da comunidade Surda Brasileira. O GT ampliou os horizontes de leitura e interpretação, incluindo a exposição de gêneros literários e não literários.

Grupo 3 - Escritas de Sinais: Diversidade, Preservação e Valorização: Sob a coordenação dos pesquisadores Dr. José Sinésio Torres Gonçalves Filho e Me. Daniel Amorim Dias, este grupo concentrou-se na exploração das diversas formas de escrita de sinais presentes em diferentes comunidades surdas ao redor do mundo. A discussão neste GT abordou as

modalidades de representação escrita, valorizando a diversidade linguística e cultural inerente às escritas de sinais.

Grupo 4 - Diversidade Linguística e Educação: Pesquisa e Prática: Sob a coordenação dos pesquisadores Dra. Ana Cleide Vieira Gomes Guimbal de Aquino, Dr. Jany Éric Queirós Ferreira, Dra. Liliane Afonso de Oliveira, Dra. Rafaella Contente Pereira da Costa e Dra. Carlene Ferreira Nunes Salvador, este grupo abordou o aprofundamento do entendimento da diversidade linguística em línguas em geral. Explorou pesquisas e sua aplicação na prática educacional, incluindo a abordagem de políticas linguísticas na Amazônia, a formação do professor de línguas como pesquisador, e o ensino e aprendizagem de línguas.

Grupo 5 - Educação Inclusiva Ampliada: Interdisciplinaridade e Tecnologias Assistivas: Sob a coordenação dos pesquisadores Dra. Cláudia Solange Rossi Martins, Dra. Luana Costa Viana Montão e Me. Luis Henrique Guimbal de Aquino Vieira Gomes, este grupo ampliou a discussão para além da Libras, abordando perspectivas interdisciplinares na educação inclusiva. Explorou como a interdisciplinaridade e as tecnologias assistivas podem contribuir para o desenvolvimento de práticas pedagógicas mais eficazes, considerando a diversidade cultural e identitária dos alunos.

Além disso, durante a Mesa de Abertura, intitulada "Desafios e Perspectivas na Educação para Surdos: Um Olhar Multidimensional", o evento foi enriquecido por palestrantes de renome que trouxeram valiosas contribuições:

O Prof. Me. Rubens Alexandre de Oliveira Faro ministrou uma palestra abordando "O professor Surdo de Libras no Ensino Superior" junto com o Prof. Dr. José Sinésio Torres Gonçalves Filho que compartilhou suas reflexões na palestra intitulada "A vida adulta de pessoas surdas: a vida e carreira do professor Sinésio" e a Profa. Ma. Uisis Paula da Silva Gomes que apresentou suas ideias na palestra sobre "Políticas Educacionais para os Surdos".

Durante esses dois dias, mergulhamos em uma rica imersão de conhecimento através de palestras, pesquisas, relatos e experiências. Acreditamos sinceramente que as narrativas vivas dos outros frequentemente nos ensinam mais do que qualquer livro, especialmente quando se trata de educação.

Ao entregar este Anais, nossa aspiração é contribuir de maneira significativa para o avanço e aprimoramento da educação. Esperamos que este, repleto de trabalhos e contribuições valiosas, sirvam como uma fonte enriquecedora para os leitores interessados. Cada trabalho compartilhado não é apenas uma pesquisa; é uma narrativa de experiências, desafios superados

Anais do II Simpósio Alusivo ao Dia Nacional do Surdo

e inovações na promoção da Educação Inclusiva, da diversidade linguística e na superação de desafios.

Diante dos desafios atuais, ressaltamos a necessidade contínua de promover políticas e práticas inclusivas, garantindo que todos tenham acesso a oportunidades educacionais.

Encerramos esta entrega expressando nossa gratidão a todos os participantes, monitores, comissão científica, ministrantes de oficinas, professores dos cursos de Licenciatura em Letras Libras, palestrantes, pesquisadores e à comunidade surda que tornaram este simpósio possível. Que estes Anais inspirem ações e reflexões que impulsionem ainda mais avanços na Educação, inclusão e diversidade linguística.

Liliane Afonso de Oliveira

Hilda Rosa Moraes de Freitas Rosário

Thaís Fernandes de Amorim

Jany Éric Queirós Ferreira

Comissão Organizadora

SUMÁRIO

GRUPO DE TRABALHO - DIVERSIDADE LINGUÍSTICA NA ESCOLA E FORMAÇÃO DE PROFESSORES NO CURSO DE LETRAS LIBRAS	14
As Implicações Da Complexidade Sociolinguística Da Nação Surda Para A Formação Inicial De Professores Nos Cursos De Letras Libras	15
Aspectos Semânticos: Análise De Pares Polissêmicos Na Libras Do Dicionário Trilíngue De Libras	16
O Papel Do Professor De Libras E O Do Tradutor- Intérprete No Contexto Educacional Nas Experiências Do Estágio Obrigatório	17
Planejamento E Execução De Uma Oficina De Letramento Visual A Professores Da Educação Básica	18
A Inclusão A Disciplina De Libras Nos Cursos De Licenciatura: Perspectiva Dos Futuros Professores	19
Identidades Surdas E Seu Impacto Na Educação De Surdos	20
O Estágio Supervisionado: Desafios E Possibilidades	21
A Importância Da Formação Continuada Em Libras Para Os Professores De Português: Uma Sala De Aula Inclusiva No Ensino Básico	22
GRUPO DE TRABALHO: LETRAMENTO VISUAL E LITERATURA SURDA	23
A Crônica “A Bola” De Veríssimo: Uma Proposta De Letramento Visual Para Surdos....	24
Bruno De Menezes E O Modernismo Paraense: Perspectivas De Ensino E Aprendizagem De Alunos Surdos Na Educação Básica	25
Letramento Literário: Possibilidades De Fruição De Textos Literário Por Alunos Surdos E Ouvintes Da Eja	26
O Uso De Imagens Como Mediação De Trabalho Com O Texto Literário Em Uma Turma De Educação De Jovens E Adultos	27
Mural Virtual: Experiências Visuais	28
Urupês: Caminho Teórico Metodológico Do Letramento Visual	29
Hq E Literatura Visual: Perspectivas Para O Letramento Do Aluno Surdo	30
Desafiando Barreiras Linguísticas: Explorando A Literatura Surda Na Promoção Da Educação Inclusiva	31
Poesia Slam Dialogando Sobre A Cultura Surda E A Cultura Ouvinte: Proposta Didática Para O Ensino De Literatura De Forma Inclusiva	32
Poesia Social: Contribuições Da Literatura Visual Para A Educação De Surdos	33
O Ensino Da Literatura Brasileira Por Meio De Uma Abordagem Visual Para Alunos Surdos	34

Grupo De Trabalho: Escritas De Sinais: Diversidade, Preservação E Valorização	35
Linguística Computacional E Escrita De Sinais: Uso Do Signpuddle Como Ferramenta De Tradução Automática.....	36
Contando A História, Era Uma Vez A Chapeuzinho Vermelho: Uma Análise Entre Duas Obras Em Desenho Ilustração Em Libras E Em Escrita De Sinais (Signwriting).....	37
Estudos Sobre Os Tipos De Contatos Nas Profissões Em Libras: Uma Análise Das Diversas Variedades Linguísticas Da Escrita De Sinais (Sign Wrinttg)	38
Um Estudo Morfológico Sobre Semelhanças E Diferenças Na Composição Da Libras E Escrita De Sinais (Sign Writing).....	39
GRUPO DE TRABALHO: DIVERSIDADE LINGUÍSTICA E EDUCAÇÃO: PESQUISA E PRÁTICA	40
A Aquisição Da Língua Portuguesa Com Enfoque Na Escrita De Crianças Típicas E Não Típicas : Em Um Contexto Periférico.....	41
Entrelinhas Verdes: Práticas Pedagógicas No Ensino De Língua Portuguesa	42
Lendo E Escrevendo O Gênero Crônica: Relato De Prática Docente Em Uma Turma De 1º Ano Do Ensino Médio	43
A Aplicação Das Artes Visuais No Desenvolvimento Da Língua Portuguesa Escrita De Pessoas Surdas: Na Perspectiva De Professores	44
Concepções De Linguagem No Ensino De Língua Portuguesa: Análise De Atividades No Ensino Fundamental Ii Com Ênfase No Público Com Transtorno Do Espectro Autista (Tea)	45
Ensino Da Educação Ambiental Através Das Aulas De Língua Portuguesa.....	46
Ensino-Aprendizagem De Sinais-Termo No Ballet Vaganova Por Crianças Surdas	47
Língua Portuguesa E Educação Ambiental: Prática Pedagógica Em Uma Turma De 8º Ano Do Ensino Fundamental Ii	48
Crenças E Atitudes Da Comunidade Quilombola Nossa Senhora Das Graças Da Vila Do Cravo Do Município De Concordia Do Pará.....	49
Crenças E Atitudes Linguísticas:Um Olhar Sobre O Fenômeno De Palatalização Do /S/ Em Coda Silábica.	50
A Educação Ambiental No Contexto Escolar: Estratégias Interdisciplinares Para O Ensino Fundamental.....	51
Reflexões Sobre O Processo De Incorporação Nominal Em Libras.....	52
O Embalo Da Música Paraense Em Libras: Contribuições Metodologicas Para O Ensino De Libras À Alunos Ouvintes	53
Variação Linguística Na Educação Básica: Percepção Pedagógica Para Docentes Em Formação	54

Alfabetização De Surdos: Análises De Pesquisas De Programas De Pósgraduação Em Educação	55
A Contribuição Dos Materiais Didáticos Contextualizados No Ensino De Libras A Alunos Ouvintes Como L2.....	56
Explorando A Palhaçaria Surda Como Estratégia Pedagógica Na Educação Em Libras....	57
Ensino Das Categorias Narrativas Nas Aulas De Literatura: Um Relato De Experiência ...	58
Gírias E Comunidade Surda: Sinais De Resistência, Posição E Proteção	59
Língua De Sinais E A Inclusão De Indígenas Surdos Da Etnia Munduruku	60
Performatividade No Auto Do Círio: Acessibilidade E Inclusão Da Pessoa Surda	61
GRUPO DE TRABALHO: EDUCAÇÃO INCLUSIVA AMPLIADA: INTERDISCIPLINARIDADE E TECNOLOGIAS ASSISTIVAS:	62
A Cartografia Como Ferramenta De Acessibilidade E Inclusão: Um Estudo Das Rampas E Pisos Táteis De Alerta Na Universidade Federal Rural Da Amazônia.....	63
O Uso De Recursos Pedagógicos No Ensino Da Libras Para Alunos Da Eja	64
Relato De Experiência De Pessoa Com Deficiência Auditiva No Ensino Superior.....	65
Prática De Ensino Da Libras No Ensino Fundamental.....	66
O Professor De Eja E As Barreiras Educacionais No Atendimento Aos Alunos Surdos De Escola Da Rede Pública De Ensino Em Belém, Pará.	67
Reflexões Sobre A Libras Na Educação Infantil	68
Metodologias Ativas No Ensino E Aprendizagem De Alunos Surdos: Limites E Possibilidades.....	69
Interação Entre Libras E Língua Portuguesa Na Educação De Alunos Surdos.....	70
A Formação De Professores Para O Ensino Ao Aluno Surdo	71
Educação Inclusiva No Atendimento Ao Aluno Com Autismo: Um Estudo De Caso	72
A História De Educação Dos Surdos: O Processo Educacional Inclusivo: Uma Revisão Literária.....	73
Cinema Acessível Para Surdos	74

**GRUPO DE TRABALHO - DIVERSIDADE LINGUÍSTICA NA ESCOLA E
FORMAÇÃO DE PROFESSORES NO CURSO DE LETRAS LIBRAS**

**AS IMPLICAÇÕES DA COMPLEXIDADE SOCIOLINGUÍSTICA DA NAÇÃO
SURDA PARA A FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES NOS CURSOS DE
LETRAS LIBRAS**

 DOI: 10.5281/zenodo.10392512

Eder Barbosa Cruz¹

RESUMO: Uma breve análise dos desenhos curriculares dos Cursos de Letras Libras do Brasil é suficiente para observar que o espaço reservado aos saber-fazer languageiros, isto é, aqueles que visam à construção de competências de uso da linguagem, parece ser suficiente para a apropriação de um bom nível de proficiência em Língua Brasileira de Sinais (Libras). A aquisição desses saber-fazer é uma parte que não pode ser negligenciada na formação inicial de professores nos cursos de Letras Libras, pois, para o ensino da Libras e do Português Língua Segunda para Surdos (PLSS), o futuro professor carece de uma competência para comunicar languageiramente em Libras com os seus estudantes. Neste sentido, a formação inicial de professores nos cursos de Letras Libras precisa considerar a diversidade linguística e a complexidade sociolinguística das línguas de sinais em nosso país, sobretudo, a realidade das línguas de sinais emergentes (FUSELLIER SOUSA, 2004; FORMIGOSA; CARLIEZ; CRUZ, 2016), pois, muitos aprendentes surdos podem chegar à sala de aula de Libras ou de PLSS sem dominar ou, até mesmo, sem sequer conhecer a Libras, sendo fluente em uma língua de sinais emergente criada por ele para a comunicação em seu entorno. Nesses casos, cabe ao professor de Libras e de PLSS buscar a intercompreensão (DEGACHE, 2006; CRUZ, 2017; 2023) e, para isso, ele precisa construir uma competência plurilíngue (COSTE, 2011; CRUZ, 2017; 2023). Diante disso, o objetivo deste trabalho é discutir sobre o desenvolvimento da competência plurilíngue na formação inicial de professores no curso de Letras Libras. Para tanto, uma pesquisa bibliográfica e documental foi realizada cujos resultados parciais mostraram que a competência metalinguística e analítica do professor de línguas para o público surdo manteria uma relação de interdependência com uma competência plurilíngue e o desenvolvimento de saber-fazer languageiros para uma comunicação exolíngue em língua de sinais.

Palavras-chave: Formação inicial, Professor de línguas para surdos, Competência plurilíngue, Intercompreensão, Comunicação exolíngue.

¹ Professor do Curso de Letras Libras da Universidade Federal do Pará, Doutor em Letras, ebarbosacruz@ufpa.br

ASPECTOS SEMÂNTICOS: ANÁLISE DE PARES POLISSÊMICOS
NA LIBRAS DO DICIONÁRIO TRILÍNGUE DE LIBRAS

 DOI: 10.5281/zenodo.10392516

Lucivani Barbosa Rodrigues¹

Thalia Cristina de Souza Mendes²

Vitória Terezinha Padilha Pimentel³

Leila Cristina Silva e Silva⁴

RESUMO: O presente estudo discorre sobre os aspectos semânticos da Libras, na perspectiva dos pares polissêmicos da Libras. Nosso objetivo foi descrever e analisar de que forma ocorrem os pares polissêmicos de acordo com os aspectos semânticos da Libras, os quais fizemos um recorte do dicionário trilíngue. Bem como, identificar os aspectos semânticos da Libras, analisar como ocorre a ambiguidade na Libras, como ocorre os pares polissêmicos na Libras e compreender como os aspectos semânticos contribuem para o ensino da Libras L2. O estudo apresenta uma abordagem qualitativa, a qual está baseada em tipo de pesquisa bibliográfica. O percurso teórico está embasado em artigos da internet e livros, de pesquisadores como Quadros; Karnopp (2004), Mattoso Câmara (2007), Tamba (2006) e Saussure (2015). Os dados foram coletados do dicionário Trilíngue de Capovilla (2001), levando em consideração os pares polissêmicos presentes. Dessa forma, damos ênfase em demonstrar a relação existente entre Significado e Significante destes pares na formação de sentido para a compreensão de alunos surdos e ouvintes no ensino de Libras. A pesquisa nos permitiu analisar as relações semânticas dos sinais polissêmicos, também compreendemos que essas relações não se dão somente pelo contexto em que o sinal está inserido, mas também pela articulação dos parâmetros equivalentes às partes da fonética e fonológica da Libras. Ressaltamos a importância de compreender que a Libras possui sua própria estrutura de aspectos linguísticos e que são peculiares, por isso a sua descrição, análise e compreensão são indispensáveis, pois possibilita ao surdo e ouvintes um melhor entendimento sobre essa língua sinalizada.

Palavras-chave: Libras, Ensino de Libras, Semântica, Polissemia, Ambiguidade.

¹ Graduanda do Curso de Letras Libras da Universidade Federal Rural da Amazônia - UFRA, lucivani87@gmail.com;

² Graduanda do Curso de Letras Libras da Universidade Federal Rural da Amazônia - UFRA, thaliamentes30111@gmail.com;

³ Graduanda do Curso de Letras Libras da Universidade Federal Rural da Amazônia - UFRA, vinik.vns16@gmail.com;

⁴ Profa. Orientadora: Ma. Leila Cristina Silva da Silva, Universidade Federal Rural da Amazônia - UFRA, leila.cchaves@outlook.com

**O PAPEL DO PROFESSOR DE LIBRAS E O DO TRADUTOR- INTÉRPRETE NO
CONTEXTO EDUCACIONAL NAS EXPERIÊNCIAS DO ESTÁGIO OBRIGATÓRIO**

 DOI: 10.5281/zenodo.10392519

Tereza Caroline Coelho da Paixão ¹
Ana Beatriz da Costa Freire ²
Tayssa Cristina da Cruz Portilho ³
Leila Cristina Silva da Silva ⁴

RESUMO: O presente trabalho aborda as possíveis barreiras de informação por parte dos professores da rede pública de ensino ao receberem os discentes da graduação em Letras Libras no contexto do Estágio Supervisionado Obrigatório. Tivemos como objetivo compreender o papel do professor de Libras em sala de aula verificando como a sua atuação se difere da exercida pelo tradutor intérprete, além de identificar a existência de barreiras de informações relatadas por discentes do curso de Letras Libras da Universidade Federal Rural da Amazônia que já realizaram o ESO a respeito do papel do futuro professor de Libras e o do tradutor-intérprete no contexto educacional; analisar e refletir a percepção dos discentes conforme os impactos causados por essas possíveis barreiras de informação persistentes no ESO e traçar estratégias de divulgação voltadas para as redes públicas de ensino com o intuito de apontar o papel do professor de Libras e o do tradutor- intérprete. O estudo optou pela abordagem qualitativa com uso da pesquisa de campo e levantamento bibliográfico, nos quais os dados foram coletados por meio de um formulário online aos discentes e recém formados no curso. Utilizamos como referencial teórico as pesquisas de Leite (2004), Oliveira *et al* (2016) e Rodrigues; Valente (2011). Por meio da coleta de dados com 16 participantes que responderam ao formulário, a maioria realizou o ESO em escola pública e ao chegarem em sala de aula houveram 11 casos de solicitação por parte dos professores para que os estagiários realizassem o papel de tradutor-intérprete. Ambos os profissionais desempenham um papel fundamental na inclusão social e educacional dos Surdos, porém possuem funções distintas. Enquanto o professor de Libras é responsável por ensinar a língua, o tradutor intérprete atua como mediador da comunicação, garantindo o acesso à informação e promovendo a compreensão mútua entre pessoas surdas e ouvintes.

Palavras-chave: Professor de Libras, Tradutor, Intérprete, Sala de aula.

¹ Graduanda do Curso de Letras Libras da Universidade Federal Rural da Amazônia- UFRA, terezacarolineee@gmail.com

² Graduanda pelo Curso de Letras Libras da Universidade Federal Rural da Amazônia- UFRA, anabeatrizcfreire02@gmail.com

³ Graduanda do Curso de Letras Libras da Universidade Federal Rural da Amazônia- UFRA, portilhotayssa@gmail.com

⁴ Professor orientador: Mestre, Universidade Federal Rural da Amazônia - UFRA, leila.cchaves@outlook.com

**PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE UMA OFICINA DE LETRAMENTO VISUAL
A PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA**

 DOI: 10.5281/zenodo.10392529

Adriane de Melo Ramos ¹

Hilda Rosa Moraes de Freitas Rosário ²

RESUMO: O letramento visual é considerado um amparo enriquecedor ao processo de aprendizagem de alunos surdos, uma vez que amplia possibilidades didáticas a seus professores. O objetivo deste estudo foi descrever o processo de elaboração e aplicação de uma oficina a professores da Educação Básica sobre práticas de letramento visual. Este trabalho é amparado por teóricos Lebedeff (2010), Campello (2007) e Lacerda et. al (2014), e caracteriza-se como aplicado e descritivo, tendo como método de análise qualitativa a teoria fundamentada em dados. Em um contexto de formação continuada, qualifica o ensino em perspectivas visuais. Para que isso se torne possível, foi elaborada uma oficina em dois encontros de 04 horas cada, para um grupo de 11 professores da rede municipal de Educação de Benevides, aplicada na sala Maker da EMEF Santa Luzia. Durante o processo de execução, os professores produziram desenhos e relataram suas experiências com alunos surdos. Foram explicadas quatro estratégias metodológicas visuais como proposta para aplicarem com seus alunos. No entanto, somente 2 professoras executaram uma das estratégias e relataram suas experiências sobre o uso dos recursos visuais em suas práticas. Os dados resultaram um relatório parcial, que professores acreditam que estratégias visuais como História em Quadrinhos - HQ tem como principal objetivo a motivação e a aprendizagem do aluno surdo. E a escolha dessa estratégia para ser aplicada, tem relação com o gosto do aluno na produção de desenhos. Conclui-se que o conhecimento adquirido na oficina contribuiu para reflexão da prática dos professores participantes, no sentido de elaborar o planejamento de acordo com o conhecimento do saber científico e também o que faz motivar o aluno com surdez no desejo de aprender.

Palavras-chave: Letramento Visual, Intervenção, Formação continuada, Aluno surdo.

¹ Graduando do Curso de Letras Libras da Universidade Federal Rural da Amazônia - UFRA, adriane.cassiomelo@gmail.com;

² Professor orientador: Doutora em Teoria e Pesquisa do Comportamento, Instituto Ciberespacial (ICIBE) - UFRA, hilda.rosario@gmail.com

**A INCLUSÃO DA DISCIPLINA DE LIBRAS NOS CURSOS DE LICENCIATURA:
PERSPECTIVA DOS FUTUROS PROFESSORES**

DOI: 10.5281/zenodo.10392533

Keila Cristina Silva dos Santos¹

Aline Suellen Abreu da Costa²

Orientadora Luana Costa Viana Montão³

RESUMO: O presente estudo aborda a perspectiva de alunos de licenciatura de Língua Portuguesa sobre a inclusão da disciplina de Libras em seu percurso acadêmico. Teve como objetivo geral compreender as contribuições da disciplina de Libras na formação dos futuros docentes, ressaltando os desafios enfrentados neste aprendizado. Como objetivos específicos identificar a existência de uma compreensão da origem e do contexto da Libras a partir da experiência de aprendizagem ocorrida na disciplina cursada; refletir sobre o possível aprendizado de formas de comunicação entre surdo e ouvinte mediadas pela Libras a partir do desenvolvimento da disciplina de Libras; Apontar estratégias para o enriquecimento da proposta da disciplina de Libras no contexto da licenciatura. O estudo em tela orientou-se pela abordagem qualitativa, e foi baseado em pesquisa de campo e revisão bibliográfica. A técnica de coleta de dados foi a entrevista semi-estruturada. O referencial teórico foi embasado em Lemos e Chaves (2012). A discussão permitiu vislumbrar impactos positivos da disciplina de Libras na formação dos futuros professores consultados contribuindo para aumentar o interesse pelo aprofundamento do estudo da Libras, bem como pela inserção dos alunos na cultura surda. Os estudantes sugeriram que a disciplina tenha maior carga horária ou seja dividida em módulos sequenciais, para que assim se obtenha um aproveitamento maior da disciplina, de modo a possibilitar uma simples comunicação entre professor e aluno em sala de aula. As questões levadas são de suma importância, uma vez que ressaltam a necessidade de formar docentes na perspectiva inclusiva atendendo a demandas legais sociais em nosso país.

Palavras-chave: Formação de professores, Libras, licenciatura.

¹ Graduando do Curso de Letras Libras da Universidade Federal Rural da Amazônia - UFRA, keilalohany@gmail.com;

² Graduando do Curso de Letras Libras da Universidade Federal Rural da Amazônia- UFRA, alinedeabreu22@gmail.com;

³ Professora Orientadora: Doutora em Educação da Universidade Federal do Pará- UFPA, luana.viana@ufra.edu.br

IDENTIDADES SURDAS E SEU IMPACTO NA EDUCAÇÃO DE SURDOS

 DOI: 10.5281/zenodo.10392537

Kaike dos Santos Gomes e Silva¹
Liliane Afonso de Oliveira²

RESUMO: Este estudo resulta de pesquisa conduzida por alunos do primeiro semestre da Licenciatura em Letras Libras na Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA) orientada durante o curso da disciplina de Linguística Aplicada. Durante um semestre, esse grupo explorou a identidade surda e suas dimensões, realizando uma restrita pesquisa bibliográfica. O objetivo foi investigar as influências das identidades surdas na educação de alunos surdos, do ensino fundamental ao médio. Partindo da compreensão das múltiplas identidades surdas, a pesquisa buscou entender como elas impactam a aprendizagem e o desenvolvimento desses alunos. A hipótese levantada sugere que as identidades surdas desempenham um papel crucial na educação dos alunos, influenciando sua forma de aprender e se desenvolver. A justificativa baseia-se na necessidade de compreender as complexas interações entre identidades surdas e educação, visando a uma educação mais inclusiva e igualitária, reconhecendo o papel fundamental da Língua Brasileira de Sinais (Libras). O embasamento teórico contou com contribuições de autores como Perlin (2008), Skiliar (1999), Paulo Freire (1993) e outros, que forneceram insights sobre surdez, identidades surdas e educação inclusiva. A metodologia incluiu rodas de conversa com alunos surdos do primeiro semestre e pesquisa bibliográfica nas áreas de educação, psicologia, sociologia e Linguística Aplicada. Resultados destacaram várias identidades surdas, como flutuantes, híbridas e intermediárias. Essas identidades influenciam o desenvolvimento, a aprendizagem e a interação social dos alunos. Um resultado relevante enfatiza a importância da Libras como meio eficaz de expressão para os alunos surdos. Concluiu-se que as identidades surdas desempenham um papel profundo na educação, sublinhando a necessidade de reconhecê-las e respeitá-las para promover uma educação inclusiva e igualitária. Este estudo contribui para a compreensão da complexidade da identidade surda e seu papel na educação, fornecendo insights valiosos para educadores e formuladores de políticas que buscam uma educação sensível às necessidades dos alunos surdos.

Palavras-chave: Identidade Surda, Educação Inclusiva, Libras, Identidades Múltiplas, Desenvolvimento Educacional.

¹ Graduando do Curso de Letras Libras da Universidade Federal - Pa, skaike2004@gmail.com;

² Doutora em Comunicação, Linguagens e Cultura pela Universidade da Amazônia. Docente Adjunta da UFRA. Orientadora da pesquisa, liliane.afonso@ufra.edu.br;

O ESTÁGIO SUPERVISIONADO: DESAFIOS E POSSIBILIDADES

 DOI: 10.5281/zenodo.10392541

Marinete Rodrigues Vieira ¹
Kellyanna Maria Curvelo Ribeiro ²
Joseane Pantoja Maia ³
Dra. Luana Costa Viana Montão ⁴

RESUMO: O estudo versa sobre o estágio supervisionado em licenciaturas. O objetivo geral é compreender os desafios enfrentados pelos estagiários de cursos de licenciatura de universidades federais atuantes na educação básica municipal em Belém, Pará. Para tal finalidade, a pesquisa adotou a abordagem qualitativa por meio da pesquisa de campo e revisão bibliográfica. A técnica de coleta de dados foi a entrevista semiestruturada. O suporte teórico contou com as contribuições de Pimenta (2004). Os dados analisados permitiram verificar que os alunos estagiários consultados indicaram uma série de desafios enfrentados como a sobrecarga de trabalho e problemas na comunicação entre o professor regente, o educador do atendimento educacional especializado e os estagiários. Tais empecilhos poderiam ser superados com ações de capacitação e investimentos em recursos humanos qualificados que viabilizem a oferta de uma educação de qualidade. Por outro lado, considerando que os alunos com necessidades especiais foram o maior público atendido nas experiências do estágio, esta realidade sensibilizou os futuros educadores para a necessidade da promoção da inclusão de alunos com necessidades especiais na educação básica, bem como da formulação de estratégias que facilitem o processo de ensino aprendizagem destes estudantes. Neste contexto, o estágio supervisionado durante a formação inicial docente se configura como primordial para a reflexão sobre a práxis pedagógica numa perspectiva inclusiva. Neste sentido, é relevante que pesquisas e debates sejam realizados a respeito de experiências de aprendizagem que sejam capazes de promover uma formação crítica, problematizadora, embasada na autonomia dos futuros docentes para assegurar uma atuação profissional que contribua para a formação de cidadãos ativos na luta pela inclusão.

Palavras-chave: estágio supervisionado, formação de professores, inclusão.

¹ Graduando do Curso de Letras Libras da Universidade Federal Rural da Amazônia - UFRA, vieira.net@outlook.com;

² Graduado pelo Curso de Letras Libras da Universidade Federal Rural da Amazônia - UFRA, kellyanna.polly@gmail.com;

³ Graduando do Curso de Letras Libras da Universidade Federal Rural da Amazônia - UFRA, maiaenf2021.com@gmail.com;

⁴ Professor orientador: doutora, Universidade Federal Rural da Amazônia - UFRA, luana.viana@ufra.edu.br

**A IMPORTÂNCIA DA FORMAÇÃO CONTINUADA EM LIBRAS PARA OS
PROFESSORES DE PORTUGUÊS: UMA SALA DE AULA INCLUSIVA NO ENSINO
BÁSICO**

 DOI: 10.5281/zenodo.10392553

*Tarcisio Andrade do Nascimento*¹
*Amanda Torres Trajano*²
*Johnnyf Wesley da Silva Bezerra*³
*Henrique Miguel de Lima Silva*⁴

RESUMO: A necessidade de práticas linguísticas inclusivas em sala de aula é premente na atualidade, tendo em vista a exclusão de alunos surdos na sala de aula. Neste estudo, licenciandos em Letras - Língua Portuguesa compartilham sua experiência de estágio-docência em uma escola estadual da Paraíba, objetivando enfatizar a necessidade premente de formação continuada para professores de Português no ensino básico e a importância de aulas inclusivas no processo de ensino-aprendizagem. Visto isso, é válido salientar que, de acordo com o Decreto Federal 5.626 de 2005, a disciplina de Libras é um componente curricular obrigatório nas licenciaturas brasileiras. Todavia, percebe-se a necessidade do incentivo das instâncias governamentais para uma formação continuada nessa disciplina, pois, de acordo com a corrente linguística funcionalista, a linguagem constitui um instrumento de interação social, sendo adquirida através do contato com a sua aplicação concreta, tanto na modalidade oral/verbal quanto na escrita, Martelotta (2011). Para um diálogo mais produtivo dos conteúdos previstos, é crucial que o professor tenha maior proximidade com a língua de sinais. Isso não desvaloriza a presença do intérprete em sala de aula, mas realça a importância de o professor ter conhecimento prévio dessa língua, que é brasileira e deveria ser de conhecimento nacional. Frente a isso, refletir uma pedagogia mais atrativa e empática vai além de questões legais inclusivas. A interação em sala de aula consiste em uma prática ética e humana. Portanto, para que se efetive a inclusão escolar, garantindo o aprendizado de Língua Portuguesa, a quebra das barreiras linguísticas em sala de aula é de suma importância. Assim, preparando todos, sem distinção, para as diversas situações comunicativas que eles venham a ter e, por fim, contribuindo à formação continuada dos normes pares que compõem a sala de aula: o professor e os alunos.

Palavras-chave: Funcionalismo, Inclusão, Libras, Língua Portuguesa, Surdos.

¹ Graduando do Curso de Letras - Língua Portuguesa da Universidade Federal da Paraíba - UFPB, tarcisio.andrade@academico.ufpb.br;

² Graduanda do Curso de Letras - Língua Portuguesa da Universidade Federal da Paraíba - UFPB, amanda.torres@academico.ufpb.br;

³ Graduando do Curso de Letras - Língua Portuguesa da Universidade Federal da Paraíba - UFPB, johnnyf.silva@academico.ufpb.br;

⁴ Professor orientador; Pós-doutorado em Ensino pela UERN, Doutor em Linguística pelo PROLING. Docente da UFPB. Professor permanente do MPLE e PROLING, ambos da UFPB. Coordenador do PIBID-PORTUGUÊS da UFPB. henrique.miguel.91@gmail.com

**GRUPO DE TRABALHO: LETRAMENTO VISUAL E LITERATURA
SURDA**

**A CRÔNICA “A BOLA” DE VERÍSSIMO: UMA PROPOSTA DE LETRAMENTO
VISUAL PARA SURDOS**

 DOI: 10.5281/zenodo.10392557

*Débora de Souza Silva*¹
*Ester Ketlen Costa do Espírito Santo*²
*Catarina Pinheiro Jatahy*³
*Thais Fernandes de Amorim*⁴

RESUMO: O presente estudo abordou o tema letramento literário que visa trabalhar os diferentes gêneros textuais a partir de imagens. O objetivo geral foi promover letramento literário a partir da crônica narrativa "A bola" de Luiz Fernando Veríssimo. Os objetivos específicos foram: Identificar o papel das imagens no processo de ensino-aprendizagem do aluno no ensino básico; desenvolver metodologias que auxiliem a interpretação dos textos; proporcionar momentos de reflexões por meio de criação de histórias em quadrinhos, produzidas por alunos da escola estadual de ensino médio Magalhães Barata. O estudo em tela orientou-se pela abordagem qualitativa por meio de pesquisa de campo. Elegeu como técnica de coleta de dados uma aplicação de atividade em grupo para produção de HQs. O estudo elegeu como aporte teórico as contribuições de Souza e Cosson (2007), Soares, Dionisio, Machado e Bezerra (2002); Grandi e Oechsler (2021); Castro e Kieling (2021). A partir do que foi proposto percebeu-se que os alunos conseguiram desenvolver os seus conhecimentos e produzir seus textos a partir da visualização das imagens que foram apresentadas pelas professoras com ramificações para outras suposições de histórias o que possibilitou o surgimento de uma gama de pensamento e interpretações, gerando uma boa discussão e troca de ideias em sala de aula entre discentes e docentes, logo após iniciou-se a criação da crônica em formato de história em quadrinhos, pensando em como se daria a apresentação desta para o surdo. Portanto foi notório a importância do uso diferenciado de práticas como recursos visuais para o letramento literário de alunos do ensino regular.

Palavras-chave: Crônica, letramento literário, história em quadrinhos.

¹ Graduando do Curso de Licenciatura em Letras Libras da Universidade Federal Rural da Amazônia - UFRA, deborass1516@gmail.com;

² Graduando do Curso de Licenciatura em Letras Libras da Universidade Federal Rural da Amazônia - UFRA, esterketlen7@gmail.com;

³ Graduando do Curso de Licenciatura em Letras Libras da Universidade Federal Rural da Amazônia - UFRA, catarinajatahy@gmail.com;

⁴ Professor orientador; Doutora, Universidade Federal Rural da Amazônia- UFRA, thais.amorim@ufra.edu.br.

BRUNO DE MENEZES E O MODERNISMO PARAENSE: PERSPECTIVAS DE ENSINO E APRENDIZAGEM DE ALUNOS SURDOS NA EDUCAÇÃO BÁSICA

 DOI: 10.5281/zenodo.10392583

Izabela Corrêa Carneiro¹

Camila Dias Brito²

Joseane Emanuele Trindade Oliveira³

Thaís Fernandes de Amorim⁴

RESUMO: O presente estudo pretende apresentar possibilidades de trabalho com a estética modernista de Bruno de Menezes, suas contribuições para o movimento modernista no Pará com vistas a problematizar o ensino da Literatura para o aluno surdo na educação básica, a fim de que ele possa entender a proposta da estética literária. Para tanto, nos debruçamos em referenciais teóricos que versam sobre Letramento Literário (COSSON, 2019), Metodologia de ensino a partir da visualidade (GARDNER, 1999), Semiótica (PEIRCE, 2005), Pedagogia Visual (LEBEDEFF, 2010), dentre outros. A metodologia utilizada neste estudo foi a pesquisa bibliográfica, onde buscou-se na base de dados da internet e na biblioteca pública do Estado do Pará Arthur Vianna, obras que ressaltassem a valorização dos textos literários regionais e seus autores, bem como a criação de recursos pedagógicos por meio da semiótica aplicada aos textos verbais e não verbais, utilizados para o ensino e aprendizagem de alunos surdos. Para tal objetivo, descreveremos como foi a aplicação desta temática em uma turma do Ensino Médio de uma escola paraense que, em linhas gerais, contou com a apresentação das contribuições de Bruno de Menezes no encabeçamento das idéias de renovação das artes e da literatura na região norte do Brasil, seguida da realização e aplicação de práticas visuais, vídeos de poemas em Libras e recursos provenientes da pedagogia visual na didática de trabalho com o texto literário.

Palavras-chave: Modernismo Paraense, Bruno de Menezes, Semiótica, Letramento Visual, Surdo.

¹ Graduanda do Curso de Letras Libras da Universidade Federal Rural da Amazônia - UFRA; Pedagoga Especialista Graduada pela Universidade Federal do Pará- UFPA, pedizabelacarneiro@gmail.com;

² Graduado pelo Curso de Letras Libras da Universidade Federal Rural da Amazônia - UFRA, camila.diasbrito@gmail.com

³ Graduanda do Curso de Letras - Libras da Universidade Federal Rural da Amazônia - UFRA, joseanetrindade20@gmail.com

⁴ Professora Orientadora: Doutora, Instituto Ciberespacial - UFRA, thais.amorim@ufra.edu.br

**LETRAMENTO LITERÁRIO: POSSIBILIDADES DE FRUIÇÃO DE TEXTOS
LITERÁRIO POR ALUNOS SURDOS E OUVINTES DA EJA**

 DOI: 10.5281/zenodo.10392591

*Thalia Cristina de Souza Mendes*¹

*Keila Cristina Silva dos Santos*²

*Thais Fernandes de Amorim*³

RESUMO: O presente estudo problematiza o letramento literário e o uso de imagens como abordagem de ensino e aprendizagem de alunos surdos e ouvintes de uma turma de Educação de Jovens e Adultos- EJA, participante do Programa de Residência Pedagógica do curso de Letras LIBRAS da Universidade Federal Rural da Amazônia – UFRA, com vistas a investigar as reais contribuições do uso de imagens como estratégia de ensino para alunos surdos e ouvintes na modalidade da EJA. Com a realização das ações do Programa, identificamos a existência de uma melhora na compreensão dos alunos acerca das escolas literárias, pois o uso das imagens os motivava, e cada vez mais participavam e questionavam. Assim, o estudo se deu pela abordagem qualitativa, e foi baseada na pesquisa de campo e bibliográfica. A técnica da coleta de dados foi fundamentada na aplicação de aulas e análises dos resultados dos registros obtidos. Fundamentamo-nos em Santaella (2012), Cosson (2006), Zilberman (2008), dentre outros, e constatamos a necessidade de continuar fazendo o uso das imagens como abordagem de ensino aprendizagem de alunos surdos e ouvintes, posto que o surdo tem maior desenvoltura com métodos visuais. A pesquisa possibilitou trazer estratégias de ensino significativas para este público, ampliando seus conhecimentos. Apesar das inúmeras dificuldades na compreensão dos textos literários, houve motivação por parte dos alunos em compreendê-los. Dessa forma, torna-se possível desenvolver o senso crítico, promovendo maior interação e discussões em sala de aula.

Palavras-chave: Letramento Literário, Surdos, Estratégias de ensino, Imagens.

¹ Graduanda pelo Curso de Licenciatura em Letras Libras da Universidade Federal Rural da Amazônia- UFRA, thaliamentes3011@gmail.com;

² Graduanda do Curso de Letras Libras da Universidade Federal Rural da Amazônia - UFRA, keilalohany@gmail.com

³ Professora Adjunta da Universidade Federal Rural da Amazônia - UFRA, thais.amorim@ufra.edu.br.

**O USO DE IMAGENS COMO MEDIAÇÃO DE TRABALHO COM O TEXTO
LITERÁRIO EM UMA TURMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS**

 DOI: 10.5281/zenodo.10392599

*Vitória Terezinha Padilha Pimentel*¹
*Ana Beatriz da Costa Freire*²
*Tayssa Cristina da Cruz Portilho*³
*Thaís Fernandes de Amorim*⁴

RESUMO: O presente trabalho aborda o uso de imagens como metodologia de ensino de literatura para alunos surdos e ouvintes na Educação de Jovens e Adultos-EJA participantes do programa Residência Pedagógica. Teve como objetivo geral compreender as repercussões do uso de imagens como estratégia metodológica para o letramento literário dos estudantes, bem como identificar os efeitos da utilização de recursos visuais como ferramenta pedagógica para o letramento literário de alunos surdos no contexto da EJA; Analisar a compreensão das estéticas literárias apresentadas e propor intervenções com vistas a facilitar esta compreensão, posto que é uma turma de surdos e ouvinte. O estudo teve como base a abordagem qualitativa, e embasou-se na pesquisa de campo e de revisão bibliográfica. Como pressuposto teórico deste trabalho pautamo-nos em Peirce (2005), (KRESS; VAN LEEUWEN, 2006), Cosson (2019) e Zilberman (2008) que fala a respeito do trabalho com o texto literário, Reily (2003) sobre utilização de recursos visuais para surdos, dentre outros. A análise foi realizada durante a aplicação das aulas que permitiu vislumbrar que a utilização de imagens contextualizadas à realidade dos alunos do EJA é uma estratégia válida para acrescentar com o aprendizado deles na disciplina de literatura. Portanto, o uso de imagens como recurso pedagógico visual facilitou a compreensão dos alunos durante a assimilação dos conteúdos propostos em sala, garantindo assim um rendimento significativo dos estudantes.

Palavras-chave: Letramento literário, EJA, Surdos e Ouvintes, Recursos visuais.

¹ Graduanda do Curso de Letras Libras da Universidade Federal Rural da Amazônia - UFRA, vinik.vns16@gmail.com;

² Graduanda pelo Curso de Letras Libras da Universidade Federal Rural da Amazônia - UFRA anabeatrizcfreire02@gmail.com;

³ Graduanda pelo Curso de Licenciatura em Letras Libras da Universidade Federal Rural da Amazônia - UFRA, portilhotayssa@gmail.com;

⁴ Professora adjunta da Universidade Federal Rural da Amazônia - UFRA, thais.amorim@ufra.edu.br

MURAL VIRTUAL: EXPERIÊNCIAS VISUAIS

 DOI: 10.5281/zenodo.10392603

*Lucivani Barbosa Rodrigues*¹

*Marília Régia Ramos Alves*²

*Profa. Dra. Thaís Fernandes de Amorim (orientadora)*³

RESUMO: Este estudo relata as ações desenvolvidas em uma escola de ensino médio participante do Programa Residência Pedagógica (PRP). Tendo como objetivo geral apresentar as possibilidades para os professores desenvolverem suas metodologias de forma dinâmica através das ferramentas digitais, propiciando assim ao educando aprender de maneira autônoma e participativa por meio de situações reais. Uma dessas possibilidades é o uso do Padlet, um aplicativo que permite criar murais virtuais, e que utilizam linguagem multimodal. A ferramenta também permite compartilhar tudo o que é criado na plataforma com outros usuários do serviço. Nesse contexto, este trabalho apresenta como a ferramenta Padlet pode ser utilizada na disciplina de Literatura para o ensino de poemas paraenses com foco na visualidade, destacando a ferramenta como um instrumento de colaboração mútua e trocas de conhecimentos. O estudo é embasado em uma pesquisa bibliográfica fazendo uma revisão de alguns trabalhos sobre esta ferramenta utilizada no contexto escolar. Orientada pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e pelos teóricos como Aranha (2006), Berbel (2012), Monteiro (2019), Rodrigues e Moreira (2019), entre outros que discutem a referida temática em seus estudos. Os resultados da investigação revelam um envolvimento e apropriação dos alunos, reconhecendo e potencializando aprendizagens. E de que forma esta ferramenta possibilita a construção integrada e interativa, através da sua linguagem multimodal.

Palavras-chave: Mural virtual, Padlet, Literatura, Poemas.

¹ Graduanda do Curso de Letras-Libras da Universidade Federal Rural da Amazônia - UFRA, mara-gg2011@hotmail.com;

² Graduanda do Curso de Letras-Libras da Universidade Federal Rural da Amazônia - UFRA, lucivani87@gmail.com;

³ Professor orientador: titulação, Universidade Federal Rural da Amazônia - UFRA, thais.amorim@ufra.edu.br

URUPÊS: CAMINHO TEÓRICO METODOLÓGICO DO LETRAMENTO VISUAL

 DOI: 10.5281/zenodo.10392611

*Josecley de Paula Alves¹
Jonatan Elias Sobrinho²
Thais Fernandes de Amorim³*

RESUMO: O objetivo central do estudo é tentar lançar luzes sobre quais os caminhos do letramento visual na sala de aula de Literatura. Para tanto, problematizamos o conto Urupês de Monteiro Lobato, trabalhado em uma turma de Ensino Médio participante do Programa Residência Pedagógica, desenvolvido por alunos do curso de Letras LIBRAS da Universidade Federal Rural da Amazônia. Desenvolvemos a análise à luz dos conceitos de metafunções da linguagem visual (KRESS; VAN LEEUWEN, 2006) e das relações texto-imagem de Roland Barthes (1977). Primeiro fizemos uma exposição da narrativa apenas com imagens, as analisamos em busca de elementos que apontassem no sentido da exploração para o desenvolvimento do letramento visual e crítico. Os resultados mostraram que é possível um trabalho na direção do letramento visual ou letramento visual crítico. Foram encontradas propostas de atividades que trabalhem com as funções que as imagens desempenham nas construções de sentido e de ideologias. O que reforça, portanto, a ideia de que composições visuais constroem sentido.

Palavras-chave: Urupês, Letramento Visual, Texto-Imagem.

¹ Graduanda pelo Curso de Licenciatura em Letras Libras da Universidade Federal Rural da Amazônia- UFRA, bebelpaulajosy34@gmail.com;

² Graduando do Curso de Letras Libras da Universidade Federal Rural da Amazônia - UFRA, Jonatansobrinho1821@gmail.com

³ Professora Adjunta da Universidade Federal Rural da Amazônia - UFRA, thais.amorim@ufra.edu.br.

HQ E LITERATURA VISUAL: PERSPECTIVAS PARA O LETRAMENTO DO ALUNO SURDO

 DOI: 10.5281/zenodo.10392615

*Matheus da Silva Sousa*¹
*Thais Fernandes de Amorim*²

RESUMO: O seguinte estudo aborda a utilização da História em Quadrinhos -HQ- como recurso pedagógico para o letramento do aluno surdo. O objetivo principal desse trabalho é apresentar as possibilidades que a HQ oferece para o letramento do aluno surdo. Os objetivos específicos são: Explorar as possibilidades que a HQ oferece para o processo de letramento de ensino do aluno surdo a partir da sua utilização em sala de aula; indicar estratégias que contextualizem o uso da HQ no processo de ensino e aprendizado do aluno surdo e assim facilitar seu processo de letramento. O estudo adotou a abordagem qualitativa, e foi baseado em pesquisa bibliográfica. Os dados foram coletados em livros e artigos disponíveis no google acadêmico. O referencial teórico foi embasado em Tatiana Bolíva Lebedeff, Cristiane Correia Teixeira e Alexandre Rosado. A HQ proporciona o desenvolvimento de diversas habilidades cognitivas e sensoriais que são de suma importância para o processo de letramento do aluno surdo, como relacionar textos verbais com imagens e interpretar figuras e símbolos visuais. Em suma, a HQ se configura como um recurso potencializador do processo de letramento do aluno surdo, visto que a mesma contribui para o processo de aprendizado de compreensão de textos verbais e não verbais, contribuindo como recurso facilitador do processo de ensino e aprendizado do aluno surdo.

Palavras-chave: Histórias em quadrinhos, literatura visual, artes Visuais, educação para surdos, letramento surdo.

¹ Graduado do Curso de Licenciatura em Artes Visuais da Universidade Federal do Pará - UFPA, matsousa96@gmail.com;

² Professora Orientadora: Dra Thaís Fernandes de Amorim, Universidade Federal Rural da Amazônia UFRA, thais.amorim@ufra.edu.br

DESAFIANDO BARREIRAS LINGUÍSTICAS: EXPLORANDO A LITERATURA
SURDA NA PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA

 DOI: 10.5281/zenodo.10392618

*Amanda Torres Trajano*¹
*Johnnyf Wesley da Silva Bezerra*²
*Tarcísio Andrade do Nascimento*³
*Henrique Miguel de Lima Silva*⁴

RESUMO: A escola tem buscado atingir o proposto nas diretrizes curriculares e nos documentos oficiais no que se refere à educação inclusiva. No entanto, muitas vezes, as instituições falham em romper com práticas tradicionais e, no máximo, integram o aluno ao espaço escolar, sem inclui-lo. Nesse contexto, e considerando a vivência de alunos surdos em sala de aula, faz-se necessária a seleção e trabalho em torno de textos que tragam representações de pessoas surdas. Diante disso, o objetivo geral do presente estudo é sugerir o uso da Literatura Surda como instrumento propiciador de interação entre alunos surdos e ouvintes em aulas de Literatura, bem como do reconhecimento das diferentes identidades surdas e ouvintes. Para tanto, tomou-se Strobel (2008), Cosson (2014) e Montoan (2015) por referencial teórico para a construção deste trabalho, que é uma proposta didática a partir de observação realizada por discentes do curso de Letras – Língua Portuguesa da Universidade Federal da Paraíba (UFPB) durante período de estágio-docência em escola da rede estadual da Paraíba. Na instituição, havia a presença de um aluno surdo, acompanhado por intérprete e que pouco interagiu com seus pares, além de não participar ativamente das atividades em classe, devido às barreiras linguísticas enfrentadas. A partir da aplicação de sequência didática com base na obra de Literatura Surda “Um mistério a resolver: o mundo das bocas mexedeiras”, de autoria de Maria Amim, Maria Lúcia e Ozana Vera, pretende-se proporcionar um ambiente favorável para que os estudantes possam reconhecer as pessoas surdas como sujeitos de sua própria cultura, bem como percebê-los enquanto grupo não-homogêneo, dotado de múltiplas identidades. Diante do exposto, trata-se de uma estratégia potencialmente promissora para a promoção da inclusão no ambiente escolar, pois permite descortinar a realidade de um grupo comumente excluído e, igualmente, gerar sentimentos de pertencimento em alunos surdos.

Palavras-chave: Literatura Surda, Identidade Surda, Inclusão, Multimodalidade, Libras.

¹ Graduanda do Curso de Letras da Universidade Federal da Paraíba - UFPB, amanda.torres@academico.ufpb.br;

² Graduando do Curso de Letras da Universidade Federal da Paraíba - UFPB, johnnyf.silva@academico.ufpb.br;

³ Graduando do Curso de Letras da Universidade Federal da Paraíba - UFPB, tarcisio.andrade@academico.ufpb.br;

⁴ Professor orientador: Doutor em Linguística, na Universidade Federal da Paraíba, henriquemiguel91@gmail.com

**POESIA SLAM DIALOGANDO SOBRE A CULTURA SURDA E A CULTURA
OUVINTE: PROPOSTA DIDÁTICA PARA O ENSINO DE LITERATURA DE
FORMA INCLUSIVA**

 DOI: 10.5281/zenodo.10392633

*Amanda Torres Trajano*¹
*Johnnyf Wesley da Silva Bezerra*²
*Tarcísio Andrade do Nascimento*³
*Henrique Miguel de Lima Silva*⁴

RESUMO: A escola tem buscado atingir o proposto nas diretrizes curriculares e nos documentos oficiais no que se refere à educação inclusiva. No entanto, muitas vezes, as instituições falham em romper com práticas tradicionais e, no máximo, integram o aluno ao espaço escolar, sem inclui-lo. Nesse contexto, e considerando a vivência de alunos surdos em sala de aula, faz-se necessária a difusão de ideias que subsidiem a produção de materiais didáticos que alinhem o ensino de Literatura à realidade de classes mistas com estudantes surdos e ouvintes. Diante disso, o objetivo geral do presente trabalho é sugerir o uso da Poesia Slam como instrumento propiciador de interação entre alunos surdos e ouvintes em aulas de Literatura. Para tanto, tomou-se Strobel (2008), Cosson (2014) e Montoan (2015) por referencial teórico para a construção deste estudo, que é um relato de experiência a partir de observação/intervenção realizada por discentes do curso de Letras – Língua Portuguesa da Universidade Federal da Paraíba (UFPB) durante período de estágio-docência em escola da rede estadual da Paraíba. Na instituição, havia a presença de um aluno surdo, acompanhado por intérprete e que pouco interagiu com seus pares, além de não participar ativamente das atividades em classe, devido às barreiras linguísticas enfrentadas. A partir da aplicação de sequência didática com base na poesia Slam, verificou-se que a utilização de materiais bilíngues que contemplem a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) e a língua Portuguesa proporcionam um ambiente favorável para que os estudantes possam compartilhar suas experiências culturais. Diante do exposto, trata-se de uma estratégia promissora para a promoção da inclusão no ambiente escolar, pois permite que todos os alunos participem ativamente como sujeitos de sua própria cultura. Além disso, práticas que valorizem a língua e cultura surdas na escola mostram-se fundamentais para a construção de uma sociedade mais igualitária e respeitosa.

Palavras-chave: Literatura Slam, Identidade Surda, Inclusão, Multimodalidade, Libras.

¹ Graduanda do Curso de Letras da Universidade Federal da Paraíba - UFPB, amanda.torres@academico.ufpb.br;

² Graduando do Curso de Letras da Universidade Federal da Paraíba - UFPB, johnnyf.silva@academico.ufpb.br;

³ Graduando do Curso de Letras da Universidade Federal da Paraíba - UFPB, tarcisio.andrade@academico.ufpb.br;

⁴ Professor orientador: Doutor em Linguística, na Universidade Federal da Paraíba, henriquemiguel91@gmail.com.

**POESIA SOCIAL: CONTRIBUIÇÕES DA LITERATURA VISUAL PARA A
EDUCAÇÃO DE SURDOS**

 DOI: 10.5281/zenodo.10392639

Bárbara Thaís Pereira Lopes¹
Gislayne dos Santos de Oliveira²
Emily do Socorro Aquino Baião Nascimento³
Prof^a Dra Thaís Fernandes de Amorim⁴

RESUMO: O presente artigo tem como função apresentar uma metodologia de ensino da literatura por meio de um conteúdo visual, visando o desenvolvimento da compreensão literária de alunos surdos. Como intuito principal têm-se a aprimoração do senso crítico, as habilidades de leitura, a interpretação e escrita destes alunos a partir da exposição dos conteúdos. A metodologia utilizada dar-se-á pela interpretação de textos literários com aporte de recursos visuais partindo da perspectiva imagética ou concreta, tendo a função de transmitir a obra, com o propósito de alcançar a sensibilidade emocional do leitor e garantir uma acessibilidade ao público não ouvinte a partir deste método visual. Para fins metodológicos, abordaremos neste estudo a Poesia Social, que consiste em um texto lírico no qual o autor busca expor críticas sociais de uma nação, fazendo parte da rica tradição literária e cultural de muitos países. As temáticas abordadas estão relacionadas a situação cotidiana, como preconceitos, desigualdade social e violências, retratando uma vivência ou experiência prestigiada pelo autor. Trabalhar com texto e imagens relacionadas a temática poderá garantir uma aprendizagem relevante, uma vez que o aluno irá concretizar sua leitura ou sinalização no conteúdo disposto pelos professores envolvidos. Para contextualizar e enfatizar tais práticas metodológicas, o estudo foi baseado no referencial teórico dos autores CARMO (2011), (DUBOC, 2005); QUADROS; SCHMIEDT, 2006) que visa justificar a literatura visual como uma importância significativa durante o desenvolvimento da aprendizagem dos textos literários, pelos alunos surdos, haja vista o interesse em despertar o desejo destes alunos para com a leitura e produção textual dentro do ensino literário.

Palavras-chave: Literatura Visual, Poesia Social, Metodologia, Aprendizagem, Aluno Surdo.

¹ Graduanda do Curso de Letras Libras da Universidade Federal Rural da Amazônia- UFRA babiscorniababiscornia@gmail.com;

² Graduanda do Curso de Letras Libras da Universidade Federal Rural da Amazônia- UFRA, gislayneoliveira2002@gmail.com;

³ Graduanda do Curso de Letras Libras da Universidade Federal Rural da Amazônia- UFRA, emilyaquino738@gmail.com;

⁴ Professora Adjunta da Universidade Federal Rural da Amazônia- UFRA, thais.amorim@ufr.edu.br.

O ENSINO DA LITERATURA BRASILEIRA POR MEIO DE UMA ABORDAGEM VISUAL PARA ALUNOS SURDOS

 DOI: 10.5281/zenodo.10392645

*Jayne de Cassia Leão Barra*¹

*Camila Quaresma Moraes*²

*Prof^a Dra Thaís Fernandes de Amorim*³

RESUMO: No que diz respeito ao ensino da literatura brasileira para os alunos surdos é imprescindível o uso de imagens visuais que esteja interligado com seu cotidiano, com intuito de facilitar a aquisição do conhecimento. Neste sentido, as pesquisas sobre a temática demonstram que o aluno surdo apresenta dificuldades em absorver o conteúdo devido à falta de recursos imagéticos, tendo em vista que sua língua é de modalidade viso-espacial. O estudo em questão foi uma revisão bibliográfica que teve como embasamento teórico os seguintes autores: Bosi (1999), Coutinho (1986), Campelo (2007), Cosson (2006) e Brasil (2002), que abordam sobre a Libras, Literatura no Brasil, Letramento Literário, Pedagogia Visual e adequações do assunto de maneira visual para o aluno surdo. Assim, compreende-se a importância de pesquisas e explicações acerca dessa temática com a finalidade de promover discussões e reflexões para o ensino de qualidade. O objetivo geral deste estudo foi aplicar uma metodologia visual em sala de aula por meio da contextualização de imagens que envolve o conteúdo relacionado com as vivências dos alunos. Já o objetivo específico, a adaptação de uma aula dialogada expositiva sobre a escola literária “Barroco”, na qual abordou imagens visuais da cultura paraense como uma forma de ensino. Este trabalho caracteriza-se por ser um estudo do tipo básico, aplicado do tipo descritivo e abordagem qualitativa. As informações foram obtidas por meio da aplicação da aula com alunos surdos. Ao final do estudo, foi possível concluir que há necessidade de explorações de metodologias contextualizadas por meio das vivências culturais sendo expostas visualmente, uma vez que, a aprendizagem do assunto passa a ser significativa. Em relação ao aprendizado dos alunos surdos é imprescindível relacionar os aspectos históricos culturais dos alunos com o ensino da literatura “Barroco”, visto que, o indivíduo sente-se pertencente à sua localidade.

Palavras-chave: Aprendizagem, Barroco, Contextualização, Metodologias Visuais, Surdez.

¹ Graduado do Curso de Licenciatura em Letras-Libras da Universidade Federal Rural da Amazônia jaynebarra66@gmail.com;

² Graduado pelo Curso de Licenciatura em Letras Libras da Universidade Federal Rural da Amazônia -UFRA, camilaquaresma32@gmail.com;

³ Professora Doutora do Curso de Letras Libras da Universidade Federal Rural da Amazônia- UFRA, thais.amorim@ufra.edu.br.

**GRUPO DE TRABALHO: ESCRITAS DE SINAIS: DIVERSIDADE,
PRESERVAÇÃO E VALORIZAÇÃO**

LINGUÍSTICA COMPUTACIONAL E ESCRITA DE SINAIS: USO DO SIGNPUDDLE COMO FERRAMENTA DE TRADUÇÃO AUTOMÁTICA

 DOI: 10.5281/zenodo.10392653

*Felipe Pantoja do Nascimento Costa*¹
*Luis Henrique Guimbal de Aquino Vieira Gomes*²
*Ana Cleide Vieira Gomes Guimbal de Aquino*³

RESUMO: O *SignWriting* (SW) é um sistema de escrita utilizado em línguas sinalizadas e criado em 1976. No Brasil, o sistema de escrita de sinais começou a ser utilizado em 1996. Este trabalho tem por objetivo descrever o uso do *SignPuddle* (SP) como ferramenta de tradução automática (TA) e de que forma o seu uso pode aprimorar o conhecimento da língua de sinais. Como referencial teórico são utilizados os estudos Sutton (2006, 2017) sobre escrita de sinais manual e a partir de computador. Além disso, os estudos de Ottero e Menuzzi (2005) e Ferreira e Lopes (2022) sobre a área de linguística computacional e de que forma ela pode ser articulada com os estudos em tradução, a partir do conhecimento sobre tipo de *corpus/corpora*, n-gramas, além das contribuições dos estudos de Barros (2018) sobre TA português-libras escrita. A metodologia é descritivo-exploratória de abordagem quali-quantitativa e consiste na utilização da tradução automática português-libras escrito a partir da seleção de unidades n-gramas definidas como unigramas, bigramas, trigramas e quadrigamas para verificar como o editor de texto do SP gera as traduções obtidas. Como resultados observamos que a tradução automática realizada com o SP abre possibilidades de variação, o que facilita a apreensão dos aspectos semânticos, morfológicos e lexicais presentes entre português e libras escritas. O uso do SP pode funcionar como uma ferramenta útil para TA e para os estudos de línguas de sinais.

Palavras-chave: Linguística computacional, *SignPuddle*, Escrita de sinais.

¹ Graduando do Curso de Licenciatura em Letras-Libras da Universidade Federal Rural da Amazônia - Ufra, felipedakemon@yahoo.com.br;

² Professor da Estácio FAP do Pará. Mestre em Comunicação, linguagem e cultura pela UNAMA. Graduando pelo Curso de Licenciatura em Computação da Universidade Federal Rural da Amazônia - Ufra, arte.luisgomes@gmail.com;

³ Professora efetiva/Orientadora/Pesquisadora da área de Linguística vinculada ao Instituto Ciberespacial da Universidade Federal Rural da Amazônia - Ufra. Doutora em Linguística e Língua Portuguesa pela Universidade Estadual Paulista, Faculdade de Ciências e Letras de Araraquara – UNESP/FCLAr, ana.guimbal@ufra.edu.br

CONTANDO A HISTÓRIA, ERA UMA VEZ A CHAPEUZINHO VERMELHO: UMA ANÁLISE ENTRE DUAS OBRAS EM DESENHO ILUSTRAÇÃO EM LIBRAS E EM ESCRITA DE SINAIS (SIGNWRITING)

 DOI: 10.5281/zenodo.10392657

Adrielle Bezerra Miranda¹

Jonatan Elias Sobrinho Ribeiro²

Ana Caroline Veloso da Cunha Teixeira³

José Sinésio Torres Gonçalves Filho⁴

RESUMO: Este trabalho tem por objetivo fazer uma análise descritiva e comparativa entre os registros dos textos literários da *Chapeuzinho Vermelho* (2016), em Português e Libras (desenho e ilustração), da autora Márcia Honora e o texto *Chapeuzinho Vermelho Surda* (2020), em Português e Escrita de Sinais (*Signwriting*), do autor João Batista de Oliveira Filho. Na literatura surda, podemos observar a trajetória da auto expressão na luta pela validação das identidades surdas. Isso ocorre ao reconhecer a legitimidade da língua das pessoas surdas, seus métodos para contar histórias, formas de existência, abordagens para leitura, tradução e avaliação dos produtos culturais que consomem e criam. Este estudo fundamentou-se no suporteteórico de Cláudio Mourão (2011, 2016), Lodenir Karnopp (2006, 2008, 2010) e Strobel (2008). O procedimento metodológico adotado para a proposta deste trabalho foi a pesquisa documental, a partir de fontes primárias, e bibliográficas, com a utilização de obras já publicadas e relevantes sobre o tema, numa abordagem qualitativa, com um estudo amplo do objeto, considerando o contexto no qual está envolvido e as características da sociedade a qual pertence. Os dados analisados apresentaram as semelhanças e diferenças entre as obras, as características dos sinais nas histórias e suas variações na Libras (desenho e ilustração) e na Escrita de Sinais (*Signwriting*). A análise dos dados mostrou, de modo geral, uma simplificação de sinais da Libras quando escritos. O estudo da análise dos registros das histórias pretende contribuir com as discussões referentes às duas modalidades da Libras, a sinalizada e a escrita, potencializando assim a produção de conhecimentos nessa área.

Palavras-chave: Chapeuzinho Vermelho, Análise Descritiva Comparativa, Desenho ilustração em Libras, Escrita de Sinais (*Signwriting*).

¹ Graduanda do Curso de Letras-Libras da Universidade Federal Rural da Amazônia - UFRA, adriellemiranda371@gmail.com;

² Graduando do Curso de Letras-Libras da Universidade Federal Rural da Amazônia - UFRA, jonatansobrinho1821@gmail.com;

³ Graduanda do Curso de Letras-Libras da Universidade Federal Rural da Amazônia - UFRA, anacarolinevdc@gmail.com;

⁴ Professor orientador: Doutor, Universidade Federal Rural da Amazônia - UFRA, sinesio.filho@ufr.edu.br

**ESTUDOS SOBRE OS TIPOS DE CONTATOS NAS PROFISSÕES EM LIBRAS:
UMA ANÁLISE DAS DIVERSAS VARIEDADES LINGUÍSTICAS DA ESCRITA DE
SINAIS (SIGN WRITING)**

 DOI: 10.5281/zenodo.10392659

*Jonilson Lino Rodrigues*¹

*Josecley de Paula Alves*²

*José Sinésio Torres Gonçalves Filho*³

RESUMO: Como uma nova perspectiva de estudo sobre “*SignWriting*” o presente trabalho tem como objetivo geral investigar como a escrita de sinais registra os seis tipos de contato referente as profissões em Libras (bater, esfregar, tocar, escovar, entre e pegar) dos grafemas contidos na escrita de sinais, como isso, é marcado para o surdo de forma visual respeitando e diferenciando a variedade linguística que compete a essa língua. Os objetivos específicos foram conhecer, reconhecer e investigar as variedades linguísticas e metodológicas que envolve esse meio “novo” que precisa de muitas pesquisas acadêmicas e processuais. A metodologia do trabalho é descritiva e qualitativa com cunho bibliográfico. As buscas foram feitas em livros e artigos acadêmicos. Dessa forma o estudo apresentou-se os seguintes resultados referente as profissões na perspectiva do estudo de Libras são (150), já o que tange ao estudo dos tipos de contato (125), e apenas (84) apresentou sem tipo de contato. Desse modo, o resultado ficou: “tocar” (62); “esfregar” (19); “escovar” (16); “pegar” (5); “entre e escovar” (20); “entre e esfregar” (2) e “entre e tocar” (1). Os aportes teóricos estudados foram: Brito (1998); Barreto; Barreto (2005); Gonçalves – Filho (2018); Capovilla (2021) que em suas bancas de dados informam a importância do processo de pesquisa acadêmica a respeito do estudo analisado. Em suma, o trabalho pesquisado fundamentar e registrar os tipos de contato nas profissões em Libras.

Palavras-chave: Diversidade linguística; Profissão em Libras; Escrita de Sinais (SignWriting); Tipo de contato.

¹ Graduando do Curso de Letras Libras da Universidade Federal Rural da Amazônia - UFRA, jhonnylino14@gmail.com;

² Graduado pelo Curso de Letras Libras da Universidade Federal Rural da Amazônia - UFRA, bebepaulajosy34@gmail.com;

³ Doutor em Linguística na Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC, Docente Adjunta da UFRA, sinesio.filho@ufra.edu.br;

UM ESTUDO MORFOLÓGICO SOBRE SEMELHANÇAS E DIFERENÇAS NA
COMPOSIÇÃO DA LIBRAS E ESCRITA DE SINAIS (SIGN WRITING)

 DOI: 10.5281/zenodo.10392679

Adrielle Bezerra Miranda ¹

Ana Caroline Veloso da Cunha Teixeira ²

Prof. Dr. José Sinésio Torres Gonçalves Filho (Orientador) ³

RESUMO: A Língua de Sinais Brasileira (Libras) é a língua materna do surdo, sendo essencial para a sua comunicação. Sua morfologia é única e a forma como é registrada na Escrita de Sinais (*Signwriting*) são temas de interesse e investigação neste trabalho. Esta pesquisa tem como foco inicial a análise e discussão de padrões de aspectos morfológicos da Libras e no registro da Escrita de Sinais (*Signwriting*). O objetivo geral do estudo é examinar como ocorre a composição morfológica na Libras e paralelamente na Escrita de Sinais (*Signwriting*). Os objetivos específicos são: conhecer e identificar os processos morfológicos nas duas modalidades (Libras: sinalizada e escrita) baseados nas teorias básicas; analisar e comparar os dados obtidos. O estudo se fundamenta nas premissas de Barreto e Barreto (2012), Capovilla (2021), Ferreira (2010), Quadros (2010). Realizou-se um estudo descritivo, apoiado na pesquisa documental, lançando mão de fontes primárias, e bibliográficas, com a busca por obras já publicadas e relevantes para o tema, numa abordagem qualitativa. Foi elaborado um quadro com 30 sinais em libras (desenho) e sua respectiva grafia em Escrita de Sinais (*Signwriting*) com a finalidade de analisar e comparar os dados. Os resultados mostram que a composição feita na Libras se diferencia ao ser registrada na Escrita de Sinais (*Signwriting*), os dados encontrados na composição morfológica da Libras apresentam a concepção de dois ou três grafemas quando se consolidam para um significado no texto da Escrita de Sinais (*Signwriting*). Dessa maneira, conclui-se que é necessário compreender esses aspectos morfológicos nas duas modalidades para entender como funciona a estrutura dos sinais, assim como refletir a respeito deles e podendo estar contribuindo para os estudos da Libras e Escrita de Sinais (*Signwriting*).

Palavras-chave: Libras, Escrita de Sinais (*Signwriting*), Morfologia.

¹ Graduanda do Curso de Letras-Libras da Universidade Federal Rural da Amazônia - UFRA, adriellemiranda371@gmail.com;

² Graduanda do Curso de Letras-Libras da Universidade Federal Rural da Amazônia - UFRA, anacarolinevdc@gmail.com;

³ Professor orientador: Doutor, Universidade Federal Rural da Amazônia - UFRA, sinesio.filho@ufra.edu.br

**GRUPO DE TRABALHO: DIVERSIDADE LINGUÍSTICA E EDUCAÇÃO:
PESQUISA E PRÁTICA**

**A AQUISIÇÃO DA LÍNGUA PORTUGUESA COM ENFOQUE NA ESCRITA DE
CRIANÇAS TÍPICAS E NÃO TÍPICAS : EM UM CONTEXTO PERIFÉRICO.**

 DOI: 10.5281/zenodo.10392697

*Gisely Cardoso e Cardoso*¹
*Vitória Cotta Jansen Rodrigues*²
*Luana Costa Viana Montão*³

RESUMO: O presente estudo se deteve sobre o estágio supervisionado não obrigatório e a aquisição da escrita da língua portuguesa. O objetivo geral foi investigar como ocorre a aquisição da língua portuguesa escrita de crianças típicas e não típicas do ensino fundamental no contexto do estágio supervisionado não obrigatório. Como objetivos específicos: averiguar de que maneira o processo de desenvolvimento da língua ocorre dentro de uma escola pública na periferia; identificar a compatibilidade do desenvolvimento da escrita com a série e faixa etária dos estudantes do ensino fundamental. Este trabalho caracterizou-se como uma pesquisa qualitativa. Os dados foram coletados por meio da aplicação de atividade avaliativa a crianças de 07 a 08 anos, típicas e não típicas do primeiro ano do ensino fundamental I, de uma escola pública em um bairro periférico de Ananindeua. O suporte teórico contou com Quadros (2011) e Cruz (2011). A análise dos dados constatou que as crianças não estão de acordo com a série ou faixa etária, algumas estão atrasadas e outras estão adiantadas para série que estão inseridas. Algumas diferenças no desenvolvimento foram identificadas entre as crianças influenciadas pelo nível social em que são expostas. Estas vivências em sala de aula são significativas porque foi possível perceber que a realidade de uma escola na periferia e os problemas sociais influenciam no ensino e aprendizagem das crianças. A realização de pesquisas acerca da temática gera questionamentos sobre os atrasos que acontecem no processo de aquisição e apontam a identificação de erros e acertos nas instituições educacionais, possibilitando a transformação da realidade educacional em direção à superação dos desafios encontrados.

Palavras-chave: Aquisição da escrita, Periferia, Sala de aula.

¹ Graduando do Curso de Letras Libras da Universidade Federal Rural da Amazonia - UFRA, vitoriajansen38@gmail.com

² Graduado pelo Curso de Letras Libras da Universidade Federal Rural da Amazonia-UFRA, gisellecardoso449@gmail.com

³ Doutora em educação. Docente do Curso de Letras Libras da Universidade Federal Rural da Amazônia-UFRA, luana.viana@ufra.edu.br

**ENTRELINHAS VERDES: PRÁTICAS PEDAGÓGICAS NO ENSINO DE LÍNGUA
PORTUGUESA**

 DOI: 10.5281/zenodo.10392707

*Claudinha Carvalho Pessoa¹
Liliane Afonso de Oliveira²
Luiz Augusto Silva de Sousa³*

RESUMO: Este estudo resulta da experiência durante o Estágio Supervisionado no curso de Letras Português da Universidade Federal Rural da Amazônia, em conjunto com as pesquisas do grupo PROIC/PIBIC, intitulado "Semeando a escrita em Educação Ambiental: colhendo conhecimento da agricultura periurbana na Amazônia". Ele incorpora uma sequência didática voltada para a leitura de um conto literário e discussões subsequentes sobre Educação Ambiental nas aulas de língua portuguesa. Sua relevância reside na necessidade de integrar a Educação Ambiental de forma eficaz no ensino de língua portuguesa, estimulando a consciência ambiental e uma atuação crítica e responsável dos estudantes diante dos desafios ambientais contemporâneos. O objetivo principal é relatar as vivências e práticas pedagógicas durante o estágio, apresentando um roteiro pedagógico que utiliza a Educação Ambiental como uma ferramenta para o ensino da escrita em sala de aula e para reflexões sobre a preservação ambiental no contexto das aulas de Literatura. O embasamento teórico se apoia na Base Nacional Comum Curricular (BNCC, 2018) e em autores como Candido (1972), Freire (1996), Dolz e Schneuwly (2004), Marcuschi (2005), Bezerra (2005), Geraldi (2011) e Lobato (2016). A metodologia adotada é qualitativa, utilizando o método de pesquisa-ação. Os resultados revelaram que a Educação Ambiental é uma ferramenta eficaz para desenvolver habilidades de escrita em estudantes, fortalecendo simultaneamente a consciência ambiental dos alunos do 3º ano de uma escola pública na região metropolitana de Belém, no Pará. A intervenção prática, que incluiu a identificação e realocação de árvores impróprias, concretizou a promoção da Educação Ambiental e preservação do ambiente escolar. Este estudo contribui para uma integração bem-sucedida da Educação Ambiental no ensino de língua portuguesa, enfatizando a importância da conscientização e da responsabilidade ambiental na formação dos estudantes. Além de oferecer um modelo valioso para iniciativas educacionais futuras.

Palavras-chave: Leitura e escrita, Educação Ambiental, Agricultura periurbana, Roteiro pedagógico.

¹ Licenciada em Letras Português pela Universidade Federal Rural da Amazônia - UFRA, claudinhacarvalho1994@email.com;

² Doutora em Comunicação, Linguagens e Cultura pela Universidade da Amazônia, Docente Adjunta da Universidade Federal Rural da Amazônia – UFRA, Professora Orientadora, liliane.afonso@ufra.edu.br

³ Pesquisador participante do projeto de extensão Semeando Textos: Doutor em Ciências Agrárias (UFRA). Docente da Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA). E-mail. luiz.augusto@ufra.edu.br.

**LENDO E ESCRREVENDO O GÊNERO CRÔNICA: RELATO DE PRÁTICA
DOCENTE EM UMA TURMA DE 1º ANO DO ENSINO MÉDIO**

 DOI: 10.5281/zenodo.10392714

*Camille Souza Dutra¹
Adrielle Alves Costa²
Liliane Afonso de Oliveira³*

RESUMO: Este trabalho consiste em um relatório que possui o objetivo geral de apresentar aspectos da observação e aplicação de uma Sequência Didática (SD) a qual buscou colaborar para que os alunos da turma de 1º ano do ensino médio de uma escola estadual desenvolvessem a habilidade e o prazer pela leitura e, conseqüentemente, pela escrita, visto que, segundo Lajolo (1982) a leitura não se trata apenas da decifração, mas sim da criação de significados e da interlocução entre leitor/autor mediado pelo texto. Além disso, os objetivos específicos são: descrever a observação da turma e da prática docente do professor regente, propor uma Sequência Didática baseada nos estudos de Dolz e Schneuwly (2004) e apresentar considerações a respeito da aplicação da SD proposta. O estudo se faz relevante para que futuros professores sejam incentivados a refletirem sobre suas práticas de ensino já que, nos termos de Freire (2001), a reflexão é importante, pois é uma ferramenta incentivadora entre teoria e prática. Quanto à metodologia, caracteriza-se como um estudo descritivo do tipo estudo de caso sobre uma escola estadual da cidade de Belém, no estado do Pará. Os dados foram analisados por meio de uma abordagem qualitativa utilizando-se o método dedutivo. Por fim, ao final do estudo, entende-se que, apesar do professor regente não realizar muitas atividades de produção textual, a turma, em sua maioria, atingiu os objetivos propostos nas atividades desenvolvidas, assim como, se mostraram bastante interessados em fazer outras leituras. Ademais, a experiência proporcionou às autoras uma oportunidade para o aprimoramento de determinadas habilidades pedagógicas e a execução dos conhecimentos dateoria no ambiente escolar.

Palavras-Chave: Leitura, Prática Docente, Relatório, Sequência Didática.

¹ Graduanda do Curso de Licenciatura em Letras Língua Portuguesa da Universidade Federal Rural da Amazônia - UFRA, camilled55@gmail.com;

² Graduanda do Curso de Licenciatura em Letras Língua Portuguesa da Universidade Federal Rural da Amazônia - UFRA, adriellecosta183@gmail.com;

³ Doutora em Comunicação, Linguagens e Cultura pela Universidade da Amazônia, Docente Adjunta da Universidade Federal Rural da Amazônia – UFRA, Professora Orientadora, liliane.afonso@ufra.edu.br

**A APLICAÇÃO DAS ARTES VISUAIS NO DESENVOLVIMENTO DA LÍNGUA
PORTUGUESA ESCRITA DE PESSOAS SURDAS: NA PERSPECTIVA DE
PROFESSORES**

 DOI: 10.5281/zenodo.10392720

*Vitória Cotta Jansen Rodrigues*¹
*Hilda Rosa Moraes de Freitas Rosário*²

RESUMO: O presente estudo aborda aspectos relacionados ao processo de desenvolvimento do ensino e aprendizagem da pessoa surda com o enfoque em artes visuais como auxílio no processo de desenvolvimento da escrita do aluno surdo. Objetivou-se compreender como os professores da Educação Básica e do Centro de Atendimento ao Surdo percebem as contribuições das tipificações da arte no processo de ensino e aprendizagem da língua portuguesa na modalidade escrita. O suporte teórico contou com reflexões de Andrade (2022), bem como Marinho (2001). Trata-se de uma pesquisa descritiva de levantamento, de abordagem mista, quali e quantitativa. O método de análise qualitativo foi a análise de conteúdo. Os dados foram coletados, de junho a julho de 2023, por meio do Google Formulários e presencialmente via entrevista semiestruturada. Participaram cinco professores, sendo duas mulheres e três homens, idade de 36 a 49 anos, um com surdez de grau profundo. Licenciados em língua portuguesa. Foram identificadas cinco categorias temáticas: As práticas com uso de imagem ou do visual, Consequências da aplicação da imagem, outras estratégias metodológicas aplicadas com alunos surdos, Perfil do aluno surdo, Desenvoltura do aluno surdo em Libras. A análise dos dados possibilitou constatar que a utilização das tipificações de artes pode contribuir significativamente no processo de desenvolvimento da segunda língua, entretanto esse uso é eficaz apenas de maneira ordenada e estruturada. Os conjuntos de artes visuais, fotografia, pintura e cinema podem agregar e contribuir para a imersão dos alunos surdos na língua portuguesa. Portanto, a realização de pesquisas acerca da temática gera reflexões sobre as dificuldades enfrentadas no desenvolvimento da escrita do aluno surdo que indicam as falhas no processo de aquisição da segunda língua, possibilitando a mudança e propostas de novas metodologias que viabilizam a transformação da realidade educacional em direção à superação de barreiras linguísticas enfrentadas na educação de surdos.

Palavras-chave: Artes Visuais, Língua Escrita, Surdez.

¹ Graduando do Curso de Letras Libras da Universidade Federal Rural da Amazonia - UFRA, vitoriajansen38@gmail.com;

² Orientadora. Doutora em Teoria e Pesquisa do Comportamento (UFPA). Profa. Adjunto III, lotada no Instituto Ciberespacial (UFRA-Belém).

**CONCEPÇÕES DE LINGUAGEM NO ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA:
ANÁLISE DE ATIVIDADES NO ENSINO FUNDAMENTAL II COM ÊNFASE NO
PÚBLICO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA)**

 DOI: 10.5281/zenodo.10392731

*Gabriele dos Santos Martins*¹
*Lázaro de Oliveira Cunha*²
*Lívia dos Reis Lima*³
*Liliane Afonso de Oliveira*⁴

RESUMO: Esta pesquisa analisou as concepções de linguagem em atividades educacionais propostas na dissertação de Alves (2022). Essas atividades, na forma de pranchas estruturadas e recursos digitais, visam identificar e analisar as interpretações de textos na Educação Especial, com foco especial em atender às necessidades de indivíduos com Transtorno do Espectro Autista (TEA), mas também com potencial benefício para todos os alunos. A compreensão das concepções de linguagem subjacentes a essas atividades é fundamental para melhorar as práticas pedagógicas, tornando-as mais eficazes e inclusivas. A pesquisa se justificou pela necessidade de avaliar como essas concepções influenciam as atividades propostas na Educação Especial, particularmente para alunos com TEA, com o objetivo de orientar práticas mais informadas e centradas em suas necessidades individuais. A hipótese inicial era que as atividades enfatizariam a concepção de linguagem voltada para a comunicação, considerando as demandas educacionais e a importância da comunicação para alunos com TEA. Além disso, esperávamos encontrar uma diversidade de níveis de dificuldade nas perguntas, refletindo as diferentes habilidades e necessidades dos alunos com TEA. Para atingir esses objetivos, utilizamos uma abordagem qualitativa que incorporou pesquisa bibliográfica, análise documental e análise de conteúdo, com foco nas atividades propostas. Os resultados indicaram que as atividades foram avaliadas quanto ao grau de dificuldade das perguntas, categorizadas em enunciados de fácil, intermediária e difícil compreensão, codificados por cores (azul, verde e vermelho, respectivamente). A análise revelou que a maioria das atividades analisadas enfatiza a concepção de linguagem centrada na comunicação. Essa pesquisa proporcionou uma contribuição significativa para a linguística aplicada, destacando a complexidade e diversidade das concepções subjacentes a essa ferramenta essencial da comunicação humana. Além disso, sublinhou a importância contínua de explorar e compreender as diversas perspectivas que moldam nossa compreensão da linguagem.

Palavras-chave: Concepções de Linguagem, Língua Portuguesa, Educação Especial, Transtorno do Espectro Autista (TEA), Atividades Educacionais.

¹ Graduanda do Curso de Letras-Português da Universidade Federal Rural da Amazônia - UFRA, martins.gabriele.santos@gmail.com;

² Graduando do Curso de Letras-Português da Universidade Federal Rural da Amazônia - UFRA, lazaro.cunha0403@gmail.com;

³ Graduanda do Curso de Letras-Português da Universidade Federal Rural da Amazônia - UFRA, reis.liviasb@gmail.com;

⁴ Doutora em Comunicação, Linguagens e Cultura pela Universidade da Amazônia, Docente Adjunta da Universidade Federal Rural da Amazônia - UFRA, orientadora da pesquisa, liliane.afonso@ufra.edu.br

**ENSINO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL ATRAVÉS DAS AULAS DE LÍNGUA
PORTUGUESA**

 DOI: 10.5281/zenodo.10392739

*Isadora Garcia Gurjão*¹

*Mateus da Rocha Leal*²

*Yanna Margarida Dias Trindade*³

*Liliane Afonso de Oliveira*⁴

RESUMO: O presente trabalho é resultado de um processo de prática pedagógica que se baseou na construção de uma sequência didática e sua aplicação em uma turma de 9º ano do Ensino Fundamental II, foram abordados simultaneamente o ensino da Língua Portuguesa e a temática da Educação Ambiental. O processo se deu em diferentes partes, sendo elas: as observações da turma e da prática docente realizada pelo professor regente, tal como a metodologia usada para a explicação do conteúdo; a observação da escola e do seu plano pedagógico em busca de projetos interdisciplinares que envolvam a Educação Ambiental; a aplicação de uma sequência didática e a apresentação dos resultados. Desse modo, o objetivo é detalhar, analisar e comentar os resultados obtidos, destacando a importância de desenvolver projetos interdisciplinares no ambiente escolar para promover a Educação Ambiental. Para embasamento, foi utilizada como ponto de partida, a Lei nº 9.795, de 27 de abril de 199, Art. 2º que estabelece a Educação Ambiental como componente essencial em todos níveis e modalidades do processo educativo, foram utilizados instrumentos que facilitaram o planejamento do processo de ensino e aprendizagem com uma perspectiva que possibilitou a reflexão sobre os objetivos da prática docente. A construção da sequência didática utilizada deu-se a partir da Taxonomia de Bloom (Ferraz et al. 2010), que serviu como suporte principal e a Base Nacional Comum Curricular (Brasil, 2018) que orientou o processo. Por fim, foi possível consumir a importância da multidisciplinaridade, presente em práticas como a da SD aplicada, que é capaz de gerar uma consciência ambiental coletiva que se manifesta não apenas na teoria como também na prática.

Palavras-chave: Educação Ambiental, Ensino, Língua Portuguesa, Prática Pedagógica.

¹ Graduanda do Curso de Letras Português da Universidade Federal Rural da Amazônia – UFRA, isagarcia169@gmail.com;

² Graduando pelo Curso de Letras Português da Universidade Federal Rural da Amazônia – UFRA, mateusrocha1618@gmail.com;

³ Graduanda do Curso de Letras Português da Universidade Federal Rural da Amazônia – UFRA, yannamargarida10@gmail.com;

⁴ Doutora em Comunicação, Linguagens e Cultura pela Universidade da Amazônia, Docente Adjunta da Universidade Federal Rural da Amazônia – UFRA, Professora Orientadora, liliane.afonso@ufra.edu.br

**ENSINO-APRENDIZAGEM DE SINAIS-TERMO NO BALLET VAGANOVA POR
CRIANÇAS SURDAS**

 DOI: 10.5281/zenodo.10392747

*Uisis Paula da Silva Gomes*¹
*Yan Yan Luyd Almeida Martins*²
*Francisca Maria Carvalho*³

RESUMO: Nesta pesquisa de natureza qualitativa, tivemos como objetivo principal compreender o processo do ensino-aprendizagem de sinais-termos do Ballet Vaganova. Especificamente, descrever as aulas de Ballet Vaganova ministradas por professores ouvintes para crianças surdas. Ademais, identificar os movimentos corporais dos alunos aos comandos dos professores ouvintes. De acordo com Quadros (2019), a aquisição e o desenvolvimento das crianças surdas ocorrem em vários contextos, dentre eles: em ambientes clínico, familiar e escolar. Neste estudo, abordaremos a aquisição de sinais-termo por crianças surdas no contexto escolar, particularmente, na dança de Ballet Vaganova. Gomes (2020) comprovou que os alunos evoluíram na aprendizagem da dança por meio dos novos sinais-termo. SANTANA (2019) afirma que a neuroplasticidade não tem limite de aprendizagem. Neste sentido, Gomes concluiu que as crianças surdas aprenderam vários sinais básicos de Libras durante as aulas do ballet, tais como espelho, virar e outros. Participaram da pesquisa cinco crianças surdas, com idade entre 10 e 13 anos, da escola especializada da cidade de Belém-Pa. Os resultados apontaram que os professores ouvintes desconheciam os sinais-termos na área de dança para poderem ensinar aos alunos surdos na aula de ballet. Após as aulas práticas de dança de ballet, as crianças surdas conseguiram aprender robustamente os movimentos específicos do Ballet Vaganova, tais como: pés, pernas e joelhos, cintura e mãos, de acordo com os comandos do professor. Desta feita, este estudo apontou a importância da criação de sinais-termo na área de dança para as crianças surdas.

Palavras-chave: Ballet Vaganova, Surdos, Sinais termos, LIBRAS.

¹ Docente de LIBRAS da Faculdade de Dança (FADAN) da Universidade Federal do Pará (UFPA): Mestre em Educação (UEPA) - uisisgomes@gmail.com

² Graduando pelo Curso de Licenciatura em Dança da Universidade Federal do Pará - UFPA, yan.martins@ica.ufpa.br

³ Docente da Fale/ILC/UFPA (ministra Psicolinguística e Língua Portuguesa Escrita Para Surdos) Doutorado em Psicolinguística e Português Escrito para Surdos (UFMG); fmc@ufpa.com

**LÍNGUA PORTUGUESA E EDUCAÇÃO AMBIENTAL: PRÁTICA PEDAGÓGICA
EM UMA TURMA DE 8º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL II**

 DOI: 10.5281/zenodo.10392757

*Claudilane Lobato Rodrigues¹
Izabella Souza Dutra²
Liliane Afonso de Oliveira³*

RESUMO: Na Base Nacional Comum Curricular (BNCC), a Educação Ambiental (EA) é tida como tema transversal e, conforme a Lei n.º 9.795/1999, deve estar presente, de maneira articulada, em todos os níveis e modalidades de ensino. Nesse sentido, é fundamental fomentar projetos no ambiente escolar que cumpram o dever de promover essa abordagem. À vista disso, o objetivo geral deste estudo é relatar experiências vivenciadas em uma escola em Belém do Pará, em especial, sobre a existência ou não de práticas pedagógicas que envolvam Língua Portuguesa e Educação Ambiental e, como específicos, elucidar a importância da EA e apresentar uma Sequência Didática (SD) que faça a união entre Língua Portuguesa e Educação Ambiental como redigido na legislação brasileira. Sendo assim, o presente estudo fundamenta-se teoricamente a partir das contribuições de autores, como Antunes (2003), Geraldi (1984) e Marcuschi (2002). Quanto à metodologia, esta pesquisa caracteriza-se como um trabalho descritivo do tipo estudo de caso realizado em uma escola municipal da cidade de Belém, no estado do Pará. Os dados foram obtidos através da observação e da aplicação da SD em uma turma de 8º ano do Ensino Fundamental II e foram analisados por meio de uma abordagem qualitativa utilizando-se o método dedutivo. Dessa forma, o presente trabalho justifica-se pela necessidade de práticas de ensino que abordem os temas transversais para a conscientização dos alunos em relação ao meio ambiente e sua própria língua. Por fim, constatou-se que a escola não possui qualquer espaço voltado para a prática da Educação Ambiental, seja evento ou atividades voltadas ao meio ambiente e, ainda, que o professor regente de Língua Portuguesa não trabalha o tema transversal em sua prática docente.

Palavras-chave: Educação Ambiental, Língua Portuguesa, Prática Pedagógica, Sequência Didática.

¹ Graduanda do Curso de Licenciatura em Letras Português da Universidade Federal Rural da Amazônia - UFRA, claudilane.lr@gmail.com;

² Graduanda do Curso de Licenciatura em Letras Português da Universidade Federal Rural da Amazônia - UFRA, izabellasouzadutra@gmail.com;

³ Doutora em Comunicação, Linguagens e Cultura pela Universidade da Amazônia, Docente Adjunta da Universidade Federal Rural da Amazônia – UFRA, Professora Orientadora, liliane.afonso@ufra.edu.br.

**CRENÇAS E ATITUDES DA COMUNIDADE QUILOMBOLA NOSSA SENHORA
DAS GRAÇAS DA VILA DO CRAVO DO MUNICÍPIO DE CONCORDIA DO PARÁ**

 DOI: 10.5281/zenodo.10392769

*Charlly Roberto Correa lebrego*¹
*Professor/orientador Dr. Jany Éric Queirós Ferreira*²

RESUMO: O objetivo desta pesquisa é apresentar as crenças e atitudes linguísticas na comunidade quilombola Nossa Senhora das Graças da Vila do Cravo, localizada no município de Concordia do Pará, nordeste do Pará é determinar se as variáveis por sexo e idade tem um impacto positivo ou negativo nos informantes. O objetivo específico utilizar um questionário que visa medir as crenças e atitudes linguísticas dos informantes em relação à diversidade linguística, bem como compreender como os indivíduos percebem e avaliam suas falas que é fundamental para uma compreensão mais profunda da sociolinguística. As atitudes linguísticas desempenham, portanto, um papel importante na forma como as pessoas se sente em relação a sua própria língua e às línguas de outras comunidades. Esta pesquisa pode trazer outros trabalhos onde pode auxiliar as comunidades quilombolas a serem reconhecidos e exaltar a diversidade linguística e cultural. Para a realização do trabalho foram elencados os pressupostos teóricos metodológico da sociolinguística e dos estudos sobre crenças e atitudes (LAMBERT; LAMBERT,1972; LABOV, 1998). O estudo se configura como uma pesquisa, básica, descritiva, quanti-qualitativa e pesquisa de campos a partir de entrevista. A pesquisa incluiu 8 informantes, 4 homens e 4 mulheres, com faixa etária de 18 a 30 anos e acima de 50 anos, todos moradores da comunidade quilombola, filhos de pai nativos. Como ferramentas de coletas de dados foi questionário qualitativos sobre crenças e atitudes linguística (LABOV, 1979). Espera-se que os dados indiquem uma presença significativa de fenômenos das variáveis típicos das variedades paraenses. Além disso, a pesquisa destaca a importância e à valorização da diversidade linguística e cultural nas comunidades quilombolas.

Palavras-chave: Quilombola, Sociolinguística, Atitude linguística, Crenças linguística.

¹ Graduando do Curso de Licenciatura em língua portuguesa da Universidade Federal Rural da Amazônia-UFRA, charllylebrego@gmail.com;

² Professor orientador: Doutor e Mestre em Letras/Linguística, Universidade Federal do Pará - UFPA jany.ferreira@ufra.edu.br.

CRENÇAS E ATITUDES LINGUÍSTICAS: UM OLHAR SOBRE O FENÔMENO DE
PALATALIZAÇÃO DO /S/ EM CODA SILÁBICA.

 DOI: 10.5281/zenodo.10392773

Daniele Rodrigues Veloso¹
Ingridy Luiza Nahun Veloso²
JanyÉric Queirós Ferreira³

RESUMO: O valor social que diferentes variantes linguísticas recebem está associado aos julgamentos que falantes/ouvintes fazem, classificando-as com base em um sistema de valores que afirma ser determinadas variedades linguísticas “mais corretas” do que outras, gerando um juízo de valor negativo ao modo de falar diferente daqueles que se configuram como os “melhores”. No caso paraense, costuma-se associar a falar da região como “chiada”, em virtude do fenômeno da palatalização do /S/. Saber que conhecimentos ou como estudantes paraenses avaliam sua própria fala e outros falares considerando este aspecto é o objetivo do presente estudo, que tem como base os pressupostos teórico-metodológicos dos estudos de crenças e atitudes (Lambert; Lambert, 1964; Botassini; 2013); e da sociolinguística variacionista (Labov, 1972). Para sua realização, optou-se pela abordagem indireta (vertente mentalista) de medição de crenças e atitudes, a partir da qual foi aplicado um teste a 20 estudantes universitários de ciências agrárias de uma universidade pública no Pará, nativos de Belém, distribuídos nos dois sexos, cujo protocolo consistia em audição de dois áudios de falantes nativos de duas localidades do Pará (Belém, Bragança), um contendo o fenômeno da palatalização e outro não. A partir dos áudios, os estudantes respondiam um questionário de personalidade, de X questões. Os resultados preliminares apontaram para a preferência da variante não palatalizada do /S/, manifestada pela avaliação mais positiva ao falar bragantino por parte dos estudantes universitários. Ao manifestarem apreço pelos dialetos, os homens se identificaram com a fala palatalizada, enquanto as mulheres preferiram a não palatalizada.

Palavras-chave: Atitudes linguísticas; Palatalização; Crenças Linguísticas.

¹ Graduando do Curso de Licenciatura em língua portuguesa da Universidade Federal Rural da Amazônia - UFRA, ingridy.veloso.7@gmail.com;

² Graduando pelo Curso de Licenciatura em língua portuguesa da Universidade Federal Rural da Amazônia - UFRA, danielevelosor@gmail.com;

³ Doutor em Letras e Professor/Pesquisador da Universidade Federal Rural da Amazônia - UFRA; jany.ferreira@ufra.edu.br.

**A EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO CONTEXTO ESCOLAR: ESTRATÉGIAS
INTERDISCIPLINARES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL**

 DOI: 10.5281/zenodo.10392779

*Fernanda de Sousa Chabunas*¹
*Flávia Yasmin da Silva Coelho*²
*Laila de Nazaré Cordeiro Santos*³
*Liliane Afonso de Oliveira*⁴

RESUMO: A política nacional do meio ambiente estabelece na Lei nº. 6.983/81 que a educação ambiental deve ser oferecida em todos os níveis de ensino por ser um dos princípios que garantem qualidade de vida. Dessa forma, o presente relatório visa apresentar o processo de construção e aplicação de uma sequência didática em sala de aula, trabalhando simultaneamente com a Educação Ambiental e o ensino da Língua Portuguesa. Seu objetivo principal é analisar e comentar os resultados obtidos, destacando a importância de desenvolver projetos interdisciplinares no ambiente escolar para promover a Educação Ambiental. Como conteúdo geral, pode-se expor os acontecimentos que se deram durante os períodos de prática pedagógica, relatar o que foi observado na área externa da escola e na sala de aula, assim como o comportamento da classe, a metodologia usada pelo professor para ministrar o conteúdo e a relação que a instituição tem com a educação ambiental. Houve uma relação das teorias de Geraldi (2011) com a atuação na instituição para que fosse planejado um plano de aula que relacionasse o conteúdo de língua portuguesa com a educação ambiental, podendo assim aplicar esse plano em uma turma do nono ano. Para a elaboração da sequência didática foi utilizada a Taxonomia de Bloom (Ferraz. *et. al.* 2010) e teve-se como guia a Base Nacional Comum Curricular (Brasil, 2018). A partir dessa experiência, pôde-se perceber que a educação ambiental ainda é pouco trabalhada em sala de aula de forma interdisciplinar, entretanto, apesar dessa questão, os alunos continuam um bom repertório acerca do tema, além de expor opiniões positivas a respeito de sua importância.

Palavras-chave: Prática pedagógica; Língua Portuguesa; Educação Ambiental.

¹ Graduanda do Curso de Letras (Língua Portuguesa) da Universidade Federal Rural da Amazônia - UFRA, fernandachabunas00@gmail.com;

² Graduado pelo Curso de Letras (Língua Portuguesa) da Universidade Federal Rural da Amazônia - UFRA, flaviacoelho919@gmail.com;

³ Graduanda do Curso de Letras (Língua Portuguesa) da Universidade Federal Rural da Amazônia - UFRA, lailacordeirosantos@gmail.com;

⁴ Doutora em Comunicação, Linguagens e Cultura pela Universidade da Amazônia, Docente Adjunta da Universidade Federal Rural da Amazônia – UFRA, Professora Orientadora, liliane.afonso@ufra.edu.br

REFLEXÕES SOBRE O PROCESSO DE INCORPORAÇÃO NOMINAL EM LIBRAS

 DOI: 10.5281/zenodo.10392872

*Walber Gonçalves de Abreu*¹
*Marília de Nazaré de Oliveira Ferreira*²

RESUMO: A Língua Brasileira de Sinais (Libras), enquanto língua natural, cumpre seu papel linguístico com as características fonéticas, fonológicas, morfológicas, sintáticas, semânticas e pragmáticas, o que foi possível de ser comprovado a partir das pesquisas pioneiras sobre as Línguas de Sinais realizadas por Stokoe, em 1960. Tratando mais especificamente das questões morfológicas, o objetivo do presente trabalho é refletir acerca do processo de formação de palavra Incorporação Nominal (IN) na Libras. Pretendemos com este trabalho contribuir com os estudos descritivos da Libras, apresentando evidências de uso da língua com suas respectivas análises, tendo em vista os aspectos morfológicos do processo de IN. A IN é entendida como a associação do verbo e de seu argumento dentro da estrutura sintática, tendo como resultado desse processo a criação de um novo sinal. Realizamos uma pesquisa bibliográfica para selecionar os autores que tratam sobre a temática, nessa busca, constatamos que são pouquíssimos os trabalhos que tratam sobre esse assunto nas línguas de sinais, tanto no Brasil quanto no exterior. Para analisarmos o processo de IN na Libras utilizamos dois corpora diferentes, o Dicionário da Língua de Sinais do Brasil (dicionário Capovilla) e o registro de sinalizações de três pessoas surdas. Os resultados demonstram que na IN há dois grupos de verbos que incorporam seus argumentos, são eles: verbos manuais e verbos simples. Concluímos que ambos os grupos de verbos apresentam a IN composta e classificatória. Constatamos nos verbos manuais, casos de dupla incorporação, no qual tanto objeto quanto adjunto foram incorporados pelo verbo. Finalmente, concluímos que: os verbos da Libras apresentam uma tendência em incorporar argumentos que ocupam a função de adjunto da sentença, ou seja, instrumentos de uso habitual.

Palavras-Chave: Incorporação Nominal, Linguística Descritiva, Morfologia.

¹ Docente da Universidade Federal Rural da Amazônia - UFRA. Mestre e Doutorando em Letras - PPGL/UFPA, walber.abreu@ufra.edu.br

² Docente da Universidade Federal do Pará - UFPA. Doutora em Linguística - UNICAMP, mariliaferreira1@gmail.com

**O EMBALO DA MÚSICA PARAENSE EM LIBRAS: CONTRIBUIÇÕES
METODOLÓGICAS PARA O ENSINO DE LIBRAS À ALUNOS OUVINTES**

 DOI: 10.5281/zenodo.10392967

*Weslei Farias dos Santos¹
Josene Emanuele Trindade Oliveira²*

RESUMO: A música tem um papel fundamental na vida do ser humano, pois satisfaz o sentimento de bem-estar ao manter contato com a melodia musical, causando-lhe relaxamento físico e mental. As melodias musicais não estão presentes na audição de muitos surdos, pois limitam-se pela surdez congênita ou adquirida causada por alguma doença na infância, na adolescência ou na fase adulta. Convém destacar que outra parcela de surdos que apreciam as melodias musicais por meio da Libras e do impacto sonoro sobre seu corpo, recebem os sentimentos presentes na canção, por meio de expressões corporais e expressões faciais, abordando características gramaticais, quirológicas próprias da Libras que contribuem para a compreensão do sentido musical pelo surdo. Por outro lado, a música como um instrumento metodológico de aquisição da Libras para o ouvinte tem contribuído para ser desenvolvida a articulação da sua sinalização, além de estimular o movimento corporal, auxiliando-o na construção do texto sinalizado e coeso. A presente pesquisa tem como objetivo compreender como ocorre o processo de aprendizagem de um aluno ouvinte no curso livre de Libras por meio da música. O presente estudo é de cunho bibliográfico, baseado em estudos de autores que compõem o campo do ensino de Libras como segunda língua para ouvintes (L2) abordando as teorias de Gesser (2009-2012); Paiva (2014); Neves (2017); Bortoni-Ricardo (2004). Como resultado deste estudo, percebemos que a música caracteriza-se como um instrumento fundamental no processo de aquisição da Libras como segunda língua para o ouvinte, pois o ouvinte ao ter contato com a melodia musical sente-se embalado pelo som, dessa forma consegue transmitir por meio da expressão corporal a intensidade da sinalização, bem como a ampliação do seu repertório sociolinguístico em Libras.

Palavras-chave: Música, Metodologia, Ensino, Libras, Ouvinte.

¹ Mestrando em Educação pela Universidade do Estado do Pará – PA, wesleifarias20@gmail.com;

² Graduanda no Curso de Letras Libras pela Universidade Federal Rural da Amazônia - PA, joseanetrindade20@gmail.com

VARIAÇÃO LINGUÍSTICA NA EDUCAÇÃO BÁSICA: PERCEPÇÃO
PEDAGÓGICA PARA DOCENTES EM FORMAÇÃO

 DOI: 10.5281/zenodo.10392971

Gabriel da Silva Mendonça ¹

Orientadora – Profa. Ma. Leila Cristina Silva e Silva ²

RESUMO: A diversidade linguística na educação básica, está pautada em práticas pedagógicas as quais são importantes proporcionar aos alunos, no intuito de trabalhar habilidades e percepções linguísticas no contexto social do discente. Dessa maneira, os dados coletados neste trabalho fazem parte do Residência Pedagógica de Letras Português, mais precisamente na Escola Consuelo Souza Coelho, em turmas de primeiro ano do ensino médio. Nisso, este trabalho teve como objetivo explicar a variação linguística regional, a partir da leitura de mundo dos alunos em sala de aula, bem como incentivar o uso diversificado da língua e desconstruir estereótipos da linguagem social usada por alunos das regiões periféricas. Dessa forma, o percurso metodológico utilizado, versou sobre uma pesquisa de cunho qualitativo no fito de promover o ensino da variação linguística em sala de aula, no formato de oficina. Sob essa ótica, este trabalho fundamentou-se nas contribuições de Bagno (2021), na perspectiva da variação linguística do português brasileiro, Geraldi (2003), na linha produção textual e escrita em sala de aula e BNCC (2018), nas habilidades e competências da utilização das diferentes línguas para desmitificar todos e quaisquer preconceitos no âmbito educacional. Nesse sentido, a pesquisa realizada coletou resultados significativos no que diz respeito à exploração dos alunos com a temática, pois percebeu-se que os discentes estão imersos nessa pluralidade da língua, a partir dos diálogos e discussões feitos em sala, assim como a visualização do fenômeno linguístico no seu contexto, ou seja, a maneira como eles dialogam e aproximam-se com textos com signos linguísticos diversificados, sobretudo no contexto digital, o qual faz parte do cotidiano social de jovens do ensino médio. Assim, espera-se que este trabalho contribua com a formação docente, diante das práticas pedagógicas feitas *in loco*, e incentive que mais ações sejam realizadas no âmbito educacional.

Palavras-chave: Diversidade Linguística, Percepção Pedagógica, Formação Docente, Ensino.

¹ Graduando do Curso de Licenciatura em Letras Língua Portuguesa da Universidade Federal Rural da Amazônia - UFRA, gabrielsilva3272@email.com;

² Professora orientadora: Mestre em Ensino-aprendizagem em Língua de Sinais – UFG, professora do Curso de Licenciatura em Letras Língua Portuguesa da Universidade Federal Rural da Amazônia -UFRA, leila.cchaves@outlook.com.

ALFABETIZAÇÃO DE SURDOS: ANÁLISES DE PESQUISAS DE PROGRAMAS DE PÓSGRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO

DOI: 10.5281/zenodo.10392979

Suellen Sena Gemaque¹
Huber Kline Guedes Lobato²

RESUMO: A pretensão de realizar discussões e pesquisas sobre a alfabetização de estudantes surdos no âmbito na Pós-Graduação Stricto Sensu justificam as motivações que geraram a produção deste texto. Desta forma, esta pesquisa é oriunda da seguinte questão-problema: Quais pesquisas no Brasil focam na alfabetização de alunos surdos e quais programas de pós-graduação em educação desenvolveram e fomentaram essas pesquisas? O objetivo consiste em analisar as dissertações de mestrados de programas de pós-graduação em educação do Brasil e identificar o ensino e a aprendizagem da Língua Brasileira Sinais (Libras) no âmbito da Alfabetização, ciclo que antecede o Ensino Fundamental. Metodologicamente, trata-se de uma pesquisa de abordagem qualitativa do tipo bibliográfica com um corpus constituído, exclusivamente, de dissertações de programas de pós-graduação. Até então, o corpus da pesquisa é constituído por única dissertação encontrada no portal da Biblioteca Digital de Teses e Dissertações (BDTD). Filtrou-se as pesquisas desenvolvidas nos últimos 5 (cinco) anos, ou seja, de 2019 a 2023. Os descritores para a busca dos trabalhos foram: Alfabetização, Criança Surda e Libras. Assim, Souza (2019) foi a única pesquisa encontrada. Trata-se de uma pesquisadora da Universidade Estadual de São Paulo em Bauru. Os resultados parciais apontam que na pesquisa houve a criação de um sinalário ilustrado de forma lúdica pela própria autora, que promoveu e contribuiu para o ensino-aprendizagem das crianças surdas de uma forma mais autônoma e divertida, permitindo a interação de alunos surdos e ouvintes e a ampliação do vocabulário escolar. Conclui-se que há um número incipiente de pesquisas sobre alfabetização de crianças surdas no Brasil, por isso cabe às instituições Federais/Estaduais de ensino superior no Norte, também, fomentarem pesquisas nessa área.

Palavras-chave: Alfabetização, Crianças Surdas, Diversidade e Inclusão.

¹ Discente do Curso de Pedagogia da Universidade Federal do Pará.
Email: suellen.gemaque@iced.ufpa.br

² Professor do Curso de Letras Libras da Universidade Federal do Pará. Email: huberkline@ufpa.br

**A CONTRIBUIÇÃO DOS MATERIAIS DIDÁTICOS CONTEXTUALIZADOS NO
ENSINO DE LIBRAS A ALUNOS OUVINTES COMO L2**

 DOI: 10.5281/zenodo.10392984

*Jayne de Cassia Leão Barra¹
Liliane Afonso de Oliveira²*

RESUMO: Este estudo concentra-se no ensino da Língua Brasileira de Sinais (Libras) como segunda língua (L2) para ouvintes, destacando a relevância da contextualização de materiais didáticos como estratégia pedagógica. O objetivo é analisar as percepções de alunos ouvintes de um curso de Libras em Belém do Pará quanto ao uso de materiais didáticos contextualizados, explorando sua influência no aprendizado e fluência na língua alvo. A Libras desempenha um papel fundamental na comunicação e inclusão, mas o ensino eficaz para ouvintes como L2 apresenta desafios. Nesse contexto, a contextualização e a abordagem comunicativa emergem como recursos valiosos para melhorar o processo de ensino-aprendizagem. Os teóricos que embasaram essa pesquisa incluem Villaça (2009), Barbosa (2016), Leffa (2016), Leffa (1988), Lacerda, Caporali e Lodi (2004). A pesquisa adotou uma abordagem qualitativa, envolvendo entrevistas com 20 alunos do curso. As entrevistas foram transcritas e submetidas à análise de conteúdo, e uma análise documental dos materiais didáticos usados no curso foi realizada. Os resultados enfatizam a importância da contextualização e da abordagem comunicativa, revelando a necessidade de materiais alinhados às necessidades dos alunos para promover o aprendizado eficaz. Além disso, destaca-se o papel do professor como mediador do conhecimento, enfatizando a importância de estar atualizado com as novas metodologias e recursos didáticos disponíveis. Essa abordagem centrada no aluno e adaptativa é essencial para o sucesso do ensino de Libras como L2. Este estudo contribui para aprimorar o ensino de Libras como segunda língua para ouvintes, enfatizando a contextualização de materiais didáticos e a abordagem comunicativa. Suas descobertas podem orientar educadores e instituições na melhoria de programas de ensino de Libras, promovendo a inclusão e a comunicação eficaz entre surdos e ouvintes.

Palavras-chave: Aprendizado, Contextualização, Material Didático, Ouvintes.

¹ Graduado do Curso de Letras Libras da Universidade Federal Rural da Amazônia- UFRA jaynebarra66@gmail.com;

² Docente Adjunta da Universidade Federal Rural da Amazônia. Doutora e Mestre em Comunicação, Linguagens e Cultura (Universidade da Amazônia) E-mail: liliane.afonso@ufra.edu.br

**EXPLORANDO A PALHAÇARIA SURDA COMO ESTRATÉGIA PEDAGÓGICA
NA EDUCAÇÃO EM LIBRAS**

DOI: 10.5281/zenodo.10392991

*Josecley de Paula Alves¹
Jonilson Lino Rodrigues²
Liliane Afonso de Oliveira³*

RESUMO: Este estudo se concentra na prática educativa da palhaçaria surda como abordagem de ensino na Língua Brasileira de Sinais (Libras). Investigou-se a utilização da palhaçaria surda como ferramenta educativa na Libras, com objetivos específicos de analisar estratégias de integração dessa forma de arte no ensino da Libras e compreender seu impacto na aquisição de habilidades de comunicação em uma perspectiva inclusiva. A abordagem metodológica foi qualitativa, com base em revisão bibliográfica e coleta de dados em fontes acadêmicas como Google Acadêmico, Biblioteca Virtual SCIELO e Biblioteca Digital de Trabalhos Acadêmicos (BDTA), selecionando artigos publicados entre 2019 e 2023, destacando-se Calixto (2023), Ribeiro (2023) e Araujo (2019). Os resultados indicaram que algumas integrações da palhaçaria surda no ensino de Libras é importante para tornar o aprendizado mais inclusivo. Essa abordagem facilita a aquisição de habilidades de comunicação em Libras, promove a expressão criativa e fortalece a identidade surda. A palhaçaria surda oferece uma maneira única de explorar a língua de sinais, incentivando a expressão lúdica dos alunos. Em síntese, a incorporação da palhaçaria surda no processo educativo em Libras enriquece o ensino da língua e contribui para uma educação mais inclusiva da comunidade surda. Essa prática deve ser considerada uma ferramenta para promover a inclusão e a expressão criativa dos alunos surdos, enriquecendo a experiência educativa em Libras. Destaca-se a importância de abordagens pedagógicas inovadoras que reconheçam a riqueza da cultura surda e o potencial educativo da palhaçaria surda.

Palavras-chave: Palhaçaria Surda, Libras, Educação Inclusiva, Expressão Criativa, Cultura Surda.

¹ Graduando do Curso de Letras Libras da Universidade Federal Rural da Amazônia - UFRA, bebelpaulajosy34@gmail.com;

² Graduado pelo Curso de Letras Libras da Universidade Federal Rural da Amazônia - UFRA, jhonnylino14@gmail.com;

³ Doutora em Comunicação, Linguagem e Cultura pela Universidade da Amazônia. Docente Adjunta da UFRA, liliane.afonso@ufra.edu.br;

**ENSINO DAS CATEGORIAS NARRATIVAS NAS AULAS DE LITERATURA: UM
RELATO DE EXPERIÊNCIA**

 DOI: 10.5281/zenodo.10392993

*Ana Beatriz dos Santos Ferreira*¹

*Isadora Garcia Gurjão*²

*Yanna Margarida Dias Trindade*³

*Liliane Afonso de Oliveira*⁴

RESUMO: O presente trabalho visa apresentar o processo de construção e aplicação de uma sequência didática em sala de aula, abordando simultaneamente a Narratologia e o ensino da Língua Portuguesa. O principal propósito é analisar e comentar os resultados obtidos, ressaltando a importância de trabalhar as categorias da narrativa no ensino médio por meio da Literatura. Quanto ao conteúdo geral, é possível relatar os acontecimentos ocorridos durante os períodos de prática pedagógica, descrever as observações realizadas na área externa da escola e na sala de aula, além de versar o comportamento da turma e a metodologia utilizada pela professora para ministrar o conteúdo, bem como discutir a relação da instituição com projetos que envolvam a Literatura. Para embasar teoricamente o estudo, foi estabelecida uma relação entre as teorias de Geraldi (2011) e a atuação na instituição, a fim de desenvolver um plano de aula que associasse o conteúdo de Língua Portuguesa com a Literatura. Dessa forma, esse plano foi aplicado em uma turma do ensino médio. A fim de construir a sequência didática, foi elaborada e executada a partir dos estudos de Bronckart (2009), Dolz (2010) e Schneuwly (2004) como referência, e a Base Nacional Comum Curricular (Brasil, 2018) serviu como orientação, com o objetivo de formar leitores reflexivos e críticos, incentivando a leitura através da literatura, a fim de assegurar os direitos de aprendizagem a todos os estudantes da rede pública e privada do país. A partir dessa experiência, evidenciou-se que a escola trabalha com abordagens interdisciplinares sobre o ensino da literatura nas salas de aula.

Palavras-chave: Literatura, Ensino, Língua Portuguesa, Prática Pedagógica.

¹ Graduanda do Curso de Letras Português da Universidade Federal Rural da Amazônia – UFRA, anabeatrizferreira3026@gmail.com;

² Graduanda pelo Curso de Letras Português da Universidade Federal Rural da Amazônia – UFRA, isagarcia169@gmail.com;

³ Graduanda do Curso de Letras Português da Universidade Federal Rural da Amazônia – UFRA, yannamargarida10@gmail.com;

⁴ Professor orientadora: Doutora em Comunicação, Linguagens e Cultura pelo Programa de Pós Graduação em Comunicação, Linguagens e Cultura da Universidade da Amazônia – UNAMA, liliane.afonso@ufra.edu.br.

GÍRIAS E COMUNIDADE SURDA: SINAIS DE RESISTÊNCIA, POSIÇÃO E
PROTEÇÃO

 DOI: 10.5281/zenodo.10392997

*Aiane da Silva Costa*¹

*Aline Amaral Monteiro*²

*Elissandra Silva Gonçalves*³

*Ana Cleide Vieira Gomes Guimbal de Aquino*⁴

RESUMO: As gírias são fenômenos linguísticos utilizados em um contexto informal, e podem ser usadas em diferentes línguas. A partir disso, o presente trabalho tem por objetivo identificar o uso de gírias as quais correspondem os sinais-termos utilizados por comunidades surdas da cidade de Belém do Pará, bem como fazer um levantamento de quais são os locais de encontro que essas comunidades se reúnem para dialogar entre si nos diferentes bairros da cidade. Além de oferecer uma melhor compreensão acerca do entendimento sobre as gírias enquanto prática de linguagem de resistência, posição e proteção. O embasamento teórico utilizado é destacado pelo processo de variação linguística apresentado por Preti (2003), os conceitos de língua e de transformações sociais, bem como aspectos extralinguísticos, abordados por Tarallo (1997), e das concepções de linguagem de Bortoni-Ricardo (2000). No que diz respeito aos aspectos extralinguísticos, essas características influenciam a dinâmica de uso da língua e estão relacionadas à localidade, ao falante e à situação de fala. Por isso, as línguas variam em todos os níveis, sendo mais evidente no léxico, constituindo marcas de grupos sociais e, junto com outros artefatos, reforçam a consciência de integração do grupo, as características de seus integrantes e sua distinção na sociedade. A metodologia consiste em um estudo de caso, a partir da observação em local, utilizado pela comunidade surda em diferentes bairros da cidade de Belém do Pará. Espera-se que os membros da comunidade surda em Belém utilizem gírias variadas que evidenciam aspectos linguísticos das libras e que a pesquisa contribua para o estudo na área do estudo de sinais.

Palavras-chave: Parâmetros linguísticos, Funções comunicativas, Libras.

¹ Graduanda do Curso de Licenciatura em Letras-Libras da Universidade Federal Rural da Amazônia- Ufra, costa.aiane15@outlook.com;

² Graduanda do Curso de Licenciatura em Letras-Libras da Universidade Federal Rural da Amazônia- Ufra, alinem5371@gmail.com;

³ Graduanda do Curso de Licenciatura em Letras-Libras da Universidade Federal Rural da Amazônia- Ufra, elissandrabil15@gmail.com

⁴ Professora efetiva/Orientadora/Pesquisadora da área de Linguística vinculada ao Instituto Ciberespacial da Universidade Federal Rural da Amazônia - Ufra. Doutora em Linguística e Língua Portuguesa pela Universidade Estadual Paulista, Faculdade de Ciências e Letras de Araraquara – UNESP/FCLAr, ana.guimbal@ufra.edu.br

LÍNGUA DE SINAIS E A INCLUSÃO DE INDÍGENAS SURDOS DA ETNIA
MUNDURUKU

 DOI: 10.5281/zenodo.10393003

Ivanilton Ferreira¹
Arlete Marinho Gonçalves²
Elielson Ribeiro de Sales³

RESUMO: O objetivo desta pesquisa foi levantar e catalogar os sinais-termos usados por indígenas da etnia Munduruku. A metodologia tem uma abordagem qualitativa do tipo exploratória. O lócus da pesquisa foi a aldeia Karapanatuba, que fica na Terra Indígena Munduruku, no município de Jacareacanga-PA. Os participantes foram três indígenas surdos, uma tradutora/intérprete da Língua de Sinais Munduruku, e outras duas pessoas que nos auxiliaram na tradução das línguas orais (Munduruku e o Português). Discutimos no referencial teórico acerca dos documentos legais que tratam da educação escolar indígena, sobre às especificidades de cada etnia indígena, e sobre a necessidade de se desenvolver materiais atendam às diversas populações indígenas existentes no Brasil e a oferta de educação escolar bilíngue e intercultural. O Plano Nacional de Educação, que define metas específicas a essa modalidade de ensino. a oferta do ensino fundamental às populações indígenas e quilombolas, as recomendações são no sentido de valorização da diversidade étnica e cultural, bem como o acesso à educação por parte dos indígenas de forma igualitária, reconhecendo o seu direito à organização social. Além disso, a educação escolar indígena deve ser organizada em territórios etnoeducacionais, visando o respeito à identidade, à autonomia, à valorização, à diversidade étnica, às línguas maternas e às práticas socioculturais. E como resultado, destacamos que registramos e catalogamos os sinais-termos específicos usados pelos indígenas surdos. Com isso, concluímos e ressaltamos que a Língua de Sinais Munduruku ainda não é oficial, trata-se de uma língua emergente usada pela comunidade surda local, e que precisa ser preservada enquanto cultura linguística disseminada entre o povo que faz uso desses sinais para se comunicar. Por isso, o Minidicionário da LSM, fruto da nossa pesquisa de mestrado, pode trazer subsídios aos surdos e ouvintes e divulgar a língua indígena de sinais da etnia Munduruku.

Palavras-chave: Língua de Sinais Munduruku; Formação de Professores; Educação Superior.

¹ Doutorando em Educação Matemática pelo Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Matemáticas (PPGECM) da Universidade Federal do Pará (UFPA). ivanilton.ferreira@iemci.ufpa.br

² Docente da Universidade Federal do Pará (UFPA). Doutora em Educação pela Universidade Federal do Pará (UFPA). arletmg@ufpa.br

³ Docente da Universidade Federal do Pará (UFPA). Doutor em Educação Matemática pela Universidade Estadual Júlio de Mesquita Filho (Unesp). esales@ufpa.br

**PERFORMATIVIDADE NO AUTO DO CÍRIO: ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO
DA PESSOA SURDA**

 DOI: 10.5281/zenodo.10393007

*Jonilson Lino Rodrigues*¹

*Ana Cleide Vieira Gomes Guimbal de Aquino*²

RESUMO: O Auto do Círio é um espetáculo teatral de rua que ocorre na sexta-feira que antecede o Círio de Nazaré, na cidade de Belém do Pará. Essa apresentação é marcada por uma multiplicidade de linguagens artísticas que pelo seu *locus* de apresentação dialoga diretamente com o público popularizando essa manifestação cultural e propiciando que diferentes pessoas tenham acesso a essa arte. Por conta desses aspectos da relação com o público, o Auto do Círio tem ganhado cada vez mais formas de interação. Em 2020, por conta da pandemia, uma versão online foi apresentada. A partir disso, o objetivo deste trabalho é discutir o conceito de performatividade e a inclusão da pessoa surda no espetáculo, como público e como artista participante-criador. As características do Auto do Círio, como espetáculo teatral a céu aberto, ou a proposta de 2020 online, aproximam o público surdo para a interação presente no espetáculo. O referencial teórico que embasa esse estudo é a temática da corporeidade de Soares (2006), bem como aspectos de performatividade de Schechner (2002), além da temática da integração dos surdos na sociedade de Sacks (2010) e Lippo (2012) sobre acessibilidade política das diferenças. A metodologia é a descritivo-exploratória de abordagem qualitativa que consiste na observação e descrição da forma como a comunidade surda se relaciona com o Auto do Círio e o que ela consegue depreender do espetáculo. O instrumento de coleta de dados é a entrevista semiestruturada, bem como a projeção ou envio de vídeos do espetáculo para que as pessoas surdas expressem o que conseguem identificar a partir da performatividade dos corpos apresentados no espetáculo. Espera-se que essa pesquisa contribua para os estudos da educação de surdos, e para os estudos da teatralidade que envolvem diferentes públicos e promovem a acessibilidade e a minimização de barreiras comunicativas entre diferentes participantes e espectadores.

Palavras-chave: Performatividade, Inclusão, Pessoa surda.

¹ Graduando do Curso de Licenciatura em Letras-Libras da Universidade Federal Rural da Amazônia- UFRA, jhonnylino14@gmail.com;

² Professora efetiva/Orientadora/Pesquisadora da área de Linguística vinculada ao Instituto Ciberespacial da Universidade Federal Rural da Amazônia - Ufra. Doutora em Linguística e Língua Portuguesa pela Universidade Estadual Paulista, Faculdade de Ciências e Letras de Araraquara – UNESP/FCLAr, ana.guimbal@ufra.edu.br

**GRUPO DE TRABALHO: EDUCAÇÃO INCLUSIVA AMPLIADA:
INTERDISCIPLINARIDADE E TECNOLOGIAS ASSISTIVAS:**

**A CARTOGRAFIA COMO FERRAMENTA DE ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO:
UM ESTUDO DAS RAMPAS E PISOS TÁTEIS DE ALERTA NA UNIVERSIDADE
FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA**

 DOI: 10.5281/zenodo.10393015

*Glauco Castelo Branco Barros Lobato*¹

*Vinícius Matheus Vasconcelos da Cruz*²

*Vítor Herênio Paz Ribeiro*³

*Cíntia Maria Cardoso*⁴

RESUMO: A promoção da acessibilidade em locais públicos é uma pauta prevista no artigo 23 da Constituição Federal de 1988. Deste modo, pessoas com mobilidade reduzida, assim como pessoas com cegueira ou baixa visão, têm o direito de ter acesso a qualquer espaço público. Nesse contexto, esta pesquisa objetivou, por meio de um estudo cartográfico, analisar a distribuição de instrumentos acessíveis, como rampas e pisos táteis de alerta, nas áreas de maior fluxo de pessoas na Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA), a fim de verificar se cumprem as normas técnicas vigentes. A pesquisa foi realizada em três etapas: realização de medições das dimensões das rampas no Prédio Central, no Pavilhão de Salas de Aula, no Restaurante Universitário (RU) e na Biblioteca, entrevista com a coordenação do Núcleo Acessar/UFRA e elaboração de mapas por meio do *software* QGIS. Constatou-se que os instrumentos existentes na Instituição não cumprem – totalmente – as normas estabelecidas pela ABNT, que há necessidade de manutenção de algumas rampas devido às condições precárias em que se encontram e que há ausência de mapas e mecanismos de localização, como pisos táteis de alerta e mapas em alto relevo, o que pode gerar inacessibilidade de pessoas com deficiência no ambiente acadêmico. Conclui-se que a Cartografia é uma ciência que pode contribuir positivamente para a acessibilidade e a inclusão na Universidade, auxiliando no processo de equidade, de oportunidades e de acesso, na medida em que a disponibilização de instrumentos adequados e acessíveis, como mapas em alto relevo, contribuem no georreferenciamento de equipamentos para acessibilidade, promovendo a autonomia não só de indivíduos com algum tipo de deficiência, mas também de pessoas que, eventualmente, possam necessitar de acessibilidade. Estas ações mostram a responsabilidade social da Universidade e tornar possível maior representatividade e autonomia de pessoas com deficiência.

Palavras-chave: cartografia, inclusão no ensino superior, acessibilidade, rampas, pisos táteis.

¹ Graduando do Curso de Engenharia Cartográfica e de Agrimensura, da Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA), glauco Castelo@gmail.com

² Graduando do Curso de Engenharia Cartográfica e de Agrimensura, da Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA), viniciusmatheusvc@gmail.com.

³ Graduando do Curso de Engenharia Cartográfica e de Agrimensura, da Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA), vtorribeiro3@gmail.com.

⁴ Professora orientadora: Doutorado, Docente da Universidade da Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA) cintia.cardoso@ufra.edu.br.

**O USO DE RECURSOS PEDAGÓGICOS NO ENSINO DA LIBRAS PARA ALUNOS
DA EJA**

 DOI: 10.5281/zenodo.10393023

*Bárbara Francenete Pereira Azevedo*¹
*Thalia Cristina de Souza Mendes*²
*Vitoria Terezinha Padilha Pimentel*³
*Luana Costa Viana Montão*⁴

RESUMO: O presente estudo aborda os recursos pedagógicos no ensino de Libras na Educação de Jovens e Adultos. Teve como objetivo geral refletir sobre o impacto da utilização de recursos pedagógicos lúdicos no ensino de Libras no contexto da Educação de Jovens e Adultos. Os objetivos específicos foram: Identificar a forma como os elementos lúdicos podem motivar os estudantes da EJA a se interessar pelo aprendizado da LIBRAS; Analisar a influência da adoção de recursos pedagógicos lúdicos na promoção da interação entre alunos surdos e ouvintes da EJA; Propor estratégias que contribuam paradesenvolver o ensino de Libras na EJA de forma a facilitar a comunicação entre alunos surdos e ouvintes. O estudo orientou-se pela abordagem qualitativa, e foi baseado em pesquisa de campo e revisão bibliográfica. Para tanto adotou a observação participante e a aplicação de atividades pedagógicas lúdicas seguidas de avaliação. O referencial teórico foi embasado em Cambi (2001) e Amaral (2017) que tratam do uso de jogos lúdicos voltados para ajudar no entrosamento de discentes de uma escola. A análise dos dados coletados permitiu vislumbrar que a utilização de recursos pedagógicos lúdicos contextualizados a realidade de alunos da EJA são estratégias válidas para a promoção da aprendizagem da Libras favorecendo a comunicação entre alunos surdos e ouvintes em uma perspectiva inclusiva de educação. O uso de atividades lúdicas é de extrema importância para a promoção de conhecimento e de interação qualitativa entre os estudantes surdos e ouvintes, construindo um ensino eficiente e favorável aos seus alunos.

Palavras-chave: EJA, Recurso pedagógico, Libras, Lúdico.

¹ Graduanda do Curso de Licenciatura em Letras Libras da Universidade Federal Rural da Amazônia- UFRA, barbarapaaz17@email.com;

² Graduanda pelo Curso de Licenciatura em Letras Libras da Universidade Federal Rural da Amazônia- UFRA, thaliamedes3011@gmail.com;

³ Graduanda do Curso de Letras Libras da Universidade Federal Rural da Amazônia- UFRA, vinik.vns16@gmail.com;

⁴ Professor orientador: Doutora, Universidade Federal Rural da Amazônia - UFRA, luana.viana@ufra.edu.br.

**RELATO DE EXPERIÊNCIA DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA NO
ENSINO SUPERIOR**

 DOI: 10.5281/zenodo.10393025

*Ana Caroline Veloso da Cunha Teixeira¹
Luana Costa Viana²*

RESUMO: Este trabalho tem como foco o relato de experiência acadêmica enquanto pessoa com deficiência auditiva no ensino superior durante os três semestres iniciais. O objetivo geral é: Compartilhar algumas das minhas vivências pedagógicas e acadêmicas no decorrer de disciplinas, atividades nos grupos de pesquisas como bolsista voluntária vividas por mim na graduação até o terceiro semestre do ensino superior, tais como a descoberta das múltiplas identidades surdas, as relações interpessoais e escolha e início da construção social e pessoal da minha identidade surda. Objetivos específicos são: Relatar experiências e relacionar com as teorias que mais forem mais adequadas dos quais valida o relato academicamente. O estudo se fundamenta nas premissas de Bean (1985), Tinto (1993), Rytke, Bauer, & Fredtoft (1994), Bell et al. (1994), Rytke et al. (1994), Diniz & Almeida (2003), Solano & Lopéz (2000), Quadros (2010). Realizou-se um relato descritivo apoiado em pesquisa documental e bibliográfica. Os resultados mostram a relevância da aceitação e qualidade da integração social entre discentes, técnicos e docentes na universidade e o quanto essas relações interpessoais podem interferir de modo determinante na tomada de decisão entre a desistência ou permanência do discente no processo de adaptação universitária. Outros fatores determinantes são qualidade de serviços de atendimento e acolhimento estudantil oferecidos e utilizados desde o início do ingresso universitário, a construção e assimilação das múltiplas identidades surdas e aceitação da sua própria maneira de interagir com o meio no qual o indivíduo surdo transita no meio acadêmico e com a participação com bom rendimento nas atividades curriculares.

Palavras-chave: Ensino Superior, Deficiência Auditiva e Integração social, Identidade Surda.

¹ Graduanda do Curso de Letras Libras da Universidade Federal Rural da Amazônia - UFRA, anacarolinevdcl@gmail.com;

² Professora orientadora: Doutora, Faculdade de Letras Libras - UFRA, luana.viana@ufra.edu.br

PRÁTICA DE ENSINO DA LIBRAS NO ENSINO FUNDAMENTAL

 DOI: 10.5281/zenodo.10393027

*Jonilson Lino Rodrigues*¹

*Josecley de Paula Alves*²

*Luana Costa Viana*³

RESUMO: O presente estudo concentra-se na prática de ensino da Língua Brasileira de Sinais, no Ensino Fundamental. O objetivo deste estudo foi analisar as contribuições do ensino da Libras no Ensino Fundamental na Amazônia. Os objetivos específicos incluíram identificar estratégias para contextualizar o ensino da Libras no Ensino Fundamental, compreender o impacto do ensino de Libras na aquisição de habilidades de comunicação em perspectiva inclusiva no Ensino Fundamental, e indicar estratégias para auxiliar o aprendizado de Libras no ambiente educacional. O estudo adotou abordagem qualitativa e se baseou em pesquisa bibliográfica. Os dados foram coletados de livros e artigos chegando à seleção de 3 artigos que melhor se enquadraram ao objetivo da pesquisa. Embasamento teórico fornecido por Silva (2022), Costa (2022), Silva (2023). A discussão revelou que o círculo de cultura pode ser uma estratégia para promover a aprendizagem da Libras, valorizando os saberes dos alunos. Essa abordagem também favorece a participação dos alunos em um processo de problematização de sua realidade, tornando o aprendizado mais significativo. Em conclusão, a adoção da prática do ensino da Libras mostra-se de extrema importância para promover uma educação de qualidade na Amazônia. Isso não apenas fortalece o ensino inclusivo, mas também contribui para construção de uma sociedade mais democrática. Através dessa abordagem de inclusão, os alunos adquirem habilidades de comunicação em Libras e desenvolvem uma compreensão mais profunda da diversidade cultural e da importância da inclusão na educação. Portanto, a prática de ensino da Libras no Ensino Fundamental na Amazônia deve considerar o potencial transformador da Libras como uma ferramenta valiosa para alcançar esses objetivos. Este estudo destaca a importância de tornar a educação acessível aos alunos, independentemente de suas origens culturais, considerando suas peculiaridades e demonstra como o ensino da Libras desempenha um papel fundamental nesse processo de inclusão.

Palavras-chave: Libras, Ensino Fundamental, Inclusão, Círculo de Cultura Amazônia.

¹ Graduando do Curso de Letras Libras da Universidade Federal Rural da Amazônia - UFRA, jhonnylino14@gmail.com;

² Graduado pelo Curso de Letras Libras da Universidade Federal Rural da Amazônia - UFRA, bebelpaulajosy34@gmail.com;

³ Doutora em Educação – UFPA, Docente Adjunta da UFRA, Orientadora da pesquisa, luana.viana@ufra.edu.br.

**O PROFESSOR DE EJA E AS BARREIRAS EDUCACIONAIS NO ATENDIMENTO
AOS ALUNOS SURDOS DE ESCOLA DA REDE PÚBLICA DE ENSINO EM
BELÉM, PARÁ.**

 DOI: 10.5281/zenodo.10393117

*Catarina Pinheiro Jatahy*¹

*Renne Imar de Melo Souza*²

*Tereza Caroline Coelho da Paixão*³

*Luana Costa Viana*⁴

RESUMO: O presente trabalho aborda o papel do professor que atende aos alunos surdos no EJA. O objetivo geral é compreender quais são as possíveis barreiras educacionais enfrentadas pelos professores do EJA com os alunos surdos de uma escola pública em Belém, Pará. Os objetivos específicos são: Identificar a existência de barreiras educacionais relatadas por professores do EJA com os alunos surdos de uma escola da rede pública de ensino; descrever a percepção dos professores a respeito do impacto causado por essas possíveis barreiras educacionais existentes no EJA; abordar estratégias de ensino voltadas para alunos surdos adultos que frequentam o EJA em escolas públicas. O estudo optou pela abordagem qualitativa por meio da pesquisa de campo e revisão bibliográfica. A técnica de coleta de dados foi a entrevista semi-estruturada aplicada aos professores da escola no período noturno. Como referencial teórico optou-se por contribuições de Rocha (2012), Caldas (2016), Perlin e Strobel (2006), Barbosa e Menezes (2020). Os dados parciais coletados permitiram compreender que há barreiras educacionais desde o primeiro momento em que tais professores da rede básica de ensino tiveram contato com os alunos surdos e que algumas dessas barreiras persistem. A análise apontou que ocorreram avanços nas metodologias adotadas, pois a escola abriu espaço para estagiários da área de Libras que tem contribuído com os professores no trabalho desenvolvido junto aos alunos surdos. Verificou-se situações nas quais os professores regentes obtiveram maior interação com os alunos surdos e superaram dificuldades num processo crítico e problematizador de ensino. Portanto, o desenvolvimento de metodologias adequadas para alunos surdos pode auxiliar no seu desenvolvimento e na aprendizagem, além de promover a interação entre os alunos e destes com os professores facilitando o processo de inclusão e a mudança de perspectiva de ambos diante as dificuldades enfrentadas durante as aulas.

Palavras-chave: EJA, Barreiras educacionais, Metodologias de ensino.

¹ Graduanda do Curso de Letras-Libras da Universidade Federal Rural da Amazônia- UFRA, catarinajatahy@gmail.com;

² Graduanda do Curso de Letras-Libras da Universidade Federal Rural da Amazônia- UFRA, rennerimarsouza@gmail.com;

³ Graduanda do Curso de Letras-Libras da Universidade Federal Rural da Amazônia- UFRA.

REFLEXÕES SOBRE A LIBRAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL

 DOI: 10.5281/zenodo.10393121

*Ana Beatriz da Costa Freire¹
Tayssa Cristina da Cruz Portilho²
Luana Costa Viana Montão³*

RESUMO: O presente estudo aborda a prática pedagógica do ensino de Libras na educação infantil. Teve como objetivo geral compreender as repercussões do ensino de Libras sobre a aprendizagem no contexto da educação infantil. Os objetivos específicos foram: identificar o impacto das atividades que desenvolvem o conhecimento em Libras na interação entre os alunos surdos e ouvintes no contexto da educação infantil; refletir sobre o papel de atividades lúdicas para despertar o interesse no aprendizado da Libras na educação infantil; Indicar possibilidades de desenvolver práticas pedagógicas que incluam a Libras como estratégia de inserir o sujeito surdo. O estudo embasou-se na abordagem qualitativa, e foi baseado em pesquisa de campo e revisão bibliográfica. Para tanto, adotou a observação participante e a aplicação de atividades pedagógicas lúdicas seguidas de avaliação. Utilizamos como referencial teórico as pesquisas de De Oliveira (2014) a respeito dos métodos de avaliar o aluno da educação infantil através da observação e Lacerda (1999) acerca dos procedimentos metodológicos para construir práticas pedagógicas envolvendo a libras em turmas com surdos e ouvintes. A discussão acerca da atividade lúdica utilizando a Libras foi apreendida como uma provável ferramenta de promoção de ensino-aprendizagem que valorize a identidade do aluno surdo e a Libras como meio de comunicação, além disso, foi entendida como possível agente provocador de interesse no aluno ouvinte para a interação e inclusão do aluno surdo em sala de aula. Portanto, as atividades lúdicas utilizando a Libras desempenham um papel fundamental no desenvolvimento linguístico, social e emocional das pessoas surdas, garantindo sua inclusão e proporcionando experiências positivas e enriquecedoras.

Palavras-chave: Educação Infantil, Libras, Práticas Pedagógicas.

¹ Graduando do Curso de Licenciatura em Letras Libras da Universidade Federal - UFRA, anabeatrizcfreire@gmail.com

² Graduando pelo Curso de Licenciatura em Letras Libras da Universidade Federal Rural da Amazônia - UFRA, portilhotayssa@gmail.com

³ Professor orientador: Doutora, Universidade Federal Rural da Amazônia- UFRA, luana.viana@ufra.edu.br

**METODOLOGIAS ATIVAS NO ENSINO E APRENDIZAGEM DE ALUNOS
SURDOS: LIMITES E POSSIBILIDADES**

 DOI: 10.5281/zenodo.10393126

*Adrielle Bezerra Miranda*¹
*Guadalupe de Sousa de Andrade*²
*Profa. Dra. Luana Costa Viana(Orientadora)*³

RESUMO: O estudo versa sobre as metodologias ativas enquanto opção para ajudar no processo de ensino de alunos surdos em sala de aula. Elas representam uma escolha relevante que os educadores podem utilizar para envolver e reter a atenção dos estudantes, incentivando-os a buscar conhecimento de forma ativa e a desempenhar um papel central em sua própria jornada de aprendizado. O objetivo geral deste estudo é compreender as possibilidades e desafios associados à utilização de metodologias ativas para estudantes surdos. Os objetivos específicos são identificar barreiras enfrentadas pelos professores para promover o ensino direcionado a alunos surdos; apontar as possibilidades existentes no uso de metodologias ativas no ensino de estudantes surdos; sugerir estratégias ancoradas nas metodologias ativas para os professores que atendem alunos surdos. Para tal finalidade o estudo em tela elegeu a abordagem qualitativa e a pesquisa bibliográfica. O suporte teórico embasou-se em Beck (2018), Morán (2015, 2018), Silva (2020) e Paiva (2016). Os dados analisados permitiram verificar a adoção de métodos ativos de ensino voltados ao aluno surdo que contribuem para o enriquecimento do conhecimento dos alunos e promovem o seu desenvolvimento educacional. A análise destas metodologias revela que seu emprego é uma alternativa para desenvolver conteúdos no contexto da cultura surda e estabelecer relação com a cultura geral da sociedade na qual os estudantes surdos estão imersos. Por fim, é importante destacar que as metodologias ativas se configuram como uma ferramenta significativa e valiosa para o processo de ensino e aprendizagem de alunos surdos embasado em propostas inclusivas para a educação.

Palavras-chave: Educação, Metodologias ativas, Surdez.

¹ Graduanda do Curso de Letras-Libras da Universidade Federal Rural da Amazônia - UFRA, adriellemiranda371@gmail.com;

² Graduanda do Curso de Letras-Libras da Universidade Federal Rural da Amazônia - UFRA, guadalupeflmg@outlook.com;

³ Professora orientadora: doutora, Universidade Federal Rural da Amazônia - UFRA, luana.viana@ufra.edu.br.

INTERAÇÃO ENTRE LIBRAS E LÍNGUA PORTUGUESA NA EDUCAÇÃO DE ALUNOS SURDOS

 DOI: 10.5281/zenodo.10393130

Cláudia Solange Rossi Martins¹

RESUMO: A interação entre Libras e a Língua Portuguesa na educação de alunos surdos, proporciona um ambiente de aprendizagem inclusivo que respeita a identidade e a diversidade cultural destes, ao mesmo tempo em que facilita o desenvolvimento de habilidades linguísticas e cognitivas. Esta abordagem é respaldada por extensa pesquisa acadêmica. Contudo, quando a Libras não é primária na educação de alunos surdos, tais alunos deixam de ter acesso direto à comunicação, o que é crucial para seu desenvolvimento cognitivo e emocional. Estudos evidenciam que a exposição precoce e constante à Libras juntamente com a Língua Portuguesa, contribui para o desenvolvimento de habilidades bilíngues, permitindo que os estudantes surdos acessem o conteúdo de forma mais direta e contextualizada, a partir de uma compreensão mais profunda dos conceitos abordados. Por sua relevância, este estudo teve como objetivo geral compreender como a interação entre a Libras e a Língua Portuguesa na educação de alunos surdos enriquece o seu processo de ensino e aprendizagem. É uma pesquisa básica, do tipo bibliográfica, qualitativa quanto à abordagem do problema e indutiva quanto ao método de abordagem dos resultados obtidos. Ao final do estudo, em conformidade com a literatura específica na área, está evidente que a interação entre a Língua de Sinais e a Língua Portuguesa na educação de alunos surdos enriquece o ambiente escolar ao promover uma maior compreensão e respeito pela diversidade cultural e a valorização da Libras como parte integrante da identidade surda. Além disso, foi evidenciado que a incorporação dessa perspectiva na prática pedagógica contribui para uma educação inclusiva que celebra a pluralidade de culturas e vivências dos alunos surdos. Como recomendações para o alcance destes benefícios, é fundamental que educadores, políticas educacionais e a sociedade em geral reconheçam a importância dessa abordagem inclusiva e invistam em sua implementação.

Palavras-chave: Libras, Interação, Língua Portuguesa, Educação, Surdos.

¹ Docente do Curso de Licenciatura em Letras Libras da Universidade Federal Rural da Amazônia - UFRA, claudia.martins@ufra.edu.br

A FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA O ENSINO AO ALUNO SURDO

 DOI: 10.5281/zenodo.10393136

*Jady Bianca de Oliveira Gonçalves¹
Cláudia Solange Rossi Martins²*

RESUMO: A formação de professores para o ensino a alunos surdos é uma questão de extrema importância. Pesquisas indicam que a formação de professores nesse contexto deve ser abrangente, com sólida base teórica sobre surdez e peculiaridades linguísticas e culturais da comunidade surda. Deve ainda oferecer informações sobre a aquisição da linguagem e a importância da Língua de Sinais no desenvolvimento linguístico e cognitivo dos alunos surdos. Além disso, deve capacitar os professores a adaptarem suas práticas pedagógicas para atenderem às necessidades específicas dos alunos surdos, garantindo o pleno acesso ao conteúdo curricular. No mais, essas estratégias devem estar alinhadas com os princípios da pedagogia surda, que valoriza a visualização, a interação e a participação ativa do aluno. Por entender que tal formação pode contribuir para a promoção da inclusão educacional, da igualdade de oportunidades, do combate à discriminação e exclusão de alunos surdos, a partir do seu contexto educacional e por extensão do meio social onde se insere, justifica-se a realização deste estudo, que vem contribuir para ampliar o entendimento sobre os benefícios de um processo de ensino-aprendizagem bem conduzido, que considera os desafios e as potencialidades dos alunos surdos criando um ambiente escolar mais sensível e consciente, onde as práticas pedagógicas são adaptadas de forma a atender às suas necessidades específicas. Neste sentido, com o objetivo de compreender que/quais resultados podem ser obtidos do trabalho realizado por um professor com formação para o ensino a alunos surdos, foi realizado um estudo a partir de um relato de experiência em relação ao seu trabalho com uma aluna surda, da Educação de Jovens e Adultos - EJA. Utilizando o método dialético para a compreensão dos dados obtidos, constatou-se um crescente desempenho acadêmico, linguístico e social da aluna surda, acrescentado à maior satisfação profissional do professor e da gestão escolar.

Palavras-chave: Formação, Professor, Ensino, Aluno, Surdo.

¹ Discente do Curso de Licenciatura em Letras Libras da Universidade Federal Rural da Amazônia - UFRA, jadyoliveira222016@gmail.com

² Docente do Curso de Licenciatura em Letras Libras da Universidade Federal Rural da Amazônia - UFRA, claudia.martins@ufra.edu.br

EDUCAÇÃO INCLUSIVA NO ATENDIMENTO AO ALUNO COM AUTISMO: UM ESTUDO DE CASO

 DOI: 10.5281/zenodo.10393138

Ana Valéria Cardoso Farias¹
Cláudia Solange Rossi Martins²

RESUMO: Uma educação inclusiva que valoriza a diversidade e atende as necessidades daqueles que apresentam necessidades educacionais específicas, é um objetivo crucial para promover a igualdade de oportunidades e garantir uma sociedade mais justa e equitativa. A eficácia desse modelo educacional depende de vários fatores, como a implementação de práticas pedagógicas diferenciadas, a promoção de ambientes inclusivos e a colaboração entre os profissionais da educação. No atendimento a alunos autistas em salas de aula regulares, a base de uma educação inclusiva está na compreensão e respeito às suas diferenças individuais. Tal abordagem é respaldada por estudos que enfatizam a necessidade de reconhecer a singularidade de cada aluno e adaptar o ensino de acordo com suas características e necessidades. Isso requer uma atenção especial às habilidades, estilos de aprendizagem, interesses e desafios de cada estudante, buscando estratégias de ensino que atendam a essa heterogeneidade. Entretanto, tais práticas pedagógicas nem sempre ocorrem nos contextos educacionais, por diversas razões. Considerando tal realidade, este estudo teve como objetivo saber como a proposta da educação inclusiva pode ser efetiva no atendimento a um aluno autista de 11 anos, do 6º ano do ensino fundamental, com base no relato de sua mãe. Trata-se de uma pesquisa básica, qualitativa, descritiva, estudo de caso. A partir de uma discussão dialética sobre os fatos evidenciados neste estudo, foi possível constatar que a educação inclusiva é muito mais que a presença física do aluno na sala de aula, é muito mais que fazer atividades coladas no caderno dia após dia. Como relata a mãe, a educação inclusiva deveria ser para toda a comunidade escolar, porque se aprende muito mais em termos de humanidade, em termos de compreender o outro, e de respeitar o outro, que é diferente de você.

Palavras-chave: Educação Inclusiva, Atendimento, Aluno, Autista, Estudo de Caso.

¹ Discente do Curso de Licenciatura em Letras Libras da Universidade Federal Rural da Amazônia - UFRA, avcf88@gmail.com

² Docente do Curso de Licenciatura em Letras Libras da Universidade Federal Rural da Amazônia - UFRA, claudia.martins@ufra.edu.br

**A HISTÓRIA DE EDUCAÇÃO DOS SURDOS: O PROCESSO EDUCACIONAL
INCLUSIVO: UMA REVISÃO LITERÁRIA**

 DOI: 10.5281/zenodo.10393174

*Janice de Oliveira Ferreira¹
Hilda de Freitas Rosário²*

RESUMO: O presente trabalho narra através de uma revisão literária como a história de educação dos surdos, pode ampliar métodos para inserir alunos surdos no processo de ensino-aprendizagem, por meio da inclusão, já que a sua história, a maior parte dela foi narrada por não surdos. O objetivo deste estudo foi analisar as produções científicas a respeito da história do surdo e de seu processo de inclusão educacional desde a primeira escola na Espanha com Charles Michel de l'Épée, passando pelo congresso de Milão, onde foi empregado o oralismo puro, até chegar no Brasil, que se tornou oficial com a Lei 10.346/02 e o decreto 5.626/05. A metodologia utilizada foi bibliográfica através da análise de materiais textuais. As informações analisadas mostraram que no decorrer da história houve uma concepção médico-terapeuta, instigando o surdo a “voltar” a ouvir e oralizar, sendo este submetido a exames e tendo que frequentar o ensino regular para assim ter contato com o não surdo e adquirir a oralidade, mostraram também as conquistas acerca do ensino da Libras e da inserção de tradutores e intérpretes em salas de aula e demais locais públicos. Foi possível identificar que, mesmo com políticas públicas em vigor nos dias atuais, ainda há muito o que caminhar para que haja realmente a inclusão do surdo na sociedade, mesmo tendo avanços acerca dos direitos linguísticos dos surdos, os estudos indicaram também que apenas a inserção da Libras não é satisfatório, sendo indispensável que a mesma seja incluída no currículo escolar, reconhecendo de fato as divergências linguísticas entre surdos e ouvintes.

Palavras-chave: História da educação de surdos, Inclusão, Surdez, Ensino da Libras, Políticas públicas.

¹ Graduanda do curso licenciatura em Letras/Libras pela Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA), Bacharel em Nutrição pela Universidade da Amazônia (UNAMA), janicolifer@gmail.com

² Orientadora. Doutora em Teoria e Pesquisa do Comportamento (UFPA). Profa. Adjunto III, lotada no Instituto Ciberespacial (UFRA-Belém), hilda.rosario@ufra.edu.br

CINEMA ACESSÍVEL PARA SURDOS

 DOI: 10.5281/zenodo.10393183

*Sarah Gabrielle do Carmo da Silva*¹

*Cleidiane Cruz da Silva*²

*Antonio Marcos Augusto Santos dos Reis*³

*Ana Cleide Vieira Gomes Guimbal de Aquino*⁴

RESUMO: Na história da educação de surdos, eles já vêm lutando por seus direitos há bastante tempo. Diante disso, podemos pensar nos espaços de acesso à educação, saúde e lazer. Dentre os espaços de lazer, precisamos ainda avançar bastante, pois a acessibilidade ainda é precária, tendo em vista que não vivemos em uma sociedade bilíngue e que acolha, compreenda e interajam com a comunidade surda a partir de sua língua. A partir dessa contextualização, este trabalho tem por objetivo discutir sobre acessibilidade comunicacional em Libras no espaço do cinema. Nossa problemática se insere em de que forma ocorre a acessibilidade comunicacional neste espaço? Será que trazer apenas legendas seja suficiente para promover o acesso da comunidade surda e oferecer um serviço de qualidade a ela? Além disso, verificar se há leis que garantam esse acesso e se há filmes produzidos no Brasil que levem em conta a janela do intérprete, bem como a presença de intérpretes em salas de cinema espalhadas em território nacional. Como referencial teórico foram utilizados os estudos de Ribeiro (2013) que trata sobre os tradutores e intérpretes de Libras em espaços de produção cultural. Além disso, é importante destacar a utilização da Instrução Normativa (IN), nº 131, da ANCINE (2017), e os estudos de Strobel (2009) sobre as imagens do outro na cultura surda. Para os procedimentos metodológicos a pesquisa é configurada como revisão sistemática, a partir dos descritores “cinema”, “acessibilidade” e “comunidade surda”, o idioma utilizado foi o português e a base de dados o Google acadêmico para artigos produzidos nos últimos cinco anos (2018-2023). A pesquisa ainda está em fase inicial e foram encontrados 6.020 artigos. Ainda serão aplicados os procedimentos de inclusão e exclusão. Espera-se que os resultados obtidos tragam práticas exitosas de cinema acessível para surdos no Brasil.

Palavras-chave: Cinema, Acessibilidade, Comunidade surda.

¹ Graduanda do Curso de Licenciatura em Letras-Libras da Universidade Federal Rural da Amazônia- Ufra, zsarahgabrielle348@gmail.com ;

² Graduanda do Curso de Licenciatura em Letras-Libras da Universidade Federal Rural da Amazônia- Ufra, cleidianec214@gmail.com ;

³ Graduando do Curso de Licenciatura em Letras-Libras da Universidade Federal Rural da Amazônia- Ufra, marcossantoss1777@gmail.com

⁴ Professora efetiva/Orientadora/Pesquisadora da área de Linguística vinculada ao Instituto Ciberespacial da Universidade Federal Rural da Amazônia - Ufra. Doutora em Linguística e Língua Portuguesa pela Universidade Estadual Paulista, Faculdade de Ciências e Letras de Araraquara – UNESP/FCLAr, ana.guimbal@ufra.edu.br

MAIS SOBRE NÓS!

Incentivando a Pesquisa e a Ciência, transformando a nação!

Paixão pelo que fazemos - é isso que nos define.

A **Revista Nacional Educa** é uma publicação do Grupo MultiAtual Educacional, especialmente voltada para divulgação e reflexão de diferentes produções científicas como: propostas, experiências e vivências de professores, pesquisadores, estudantes, escritores e todos os colaboradores interessados em debater assuntos relacionados a Educação Brasileira.

A publicação científica busca incentivar, apoiar e colaborar com as práticas inovadoras relacionadas ao processo de ensino-aprendizagem no campo educacional, suas inovações, práticas e experiências, proporcionando aos envolvidos, professores, pesquisadores, estudantes e comunidade, meios de melhoria da Educação na nação.

Mensalmente são publicadas produções científicas que colaboram com a discussão entre pesquisadores e demais profissionais das várias áreas do conhecimento. A revista apresenta textos e artigos enviados por pesquisadores e autores de todas as regiões do Brasil.

Revista Nacional Educa
ISSN 2764-3506 (online) ISSN 2764-3492 (impresso)

*Periódico
Científico
Indexado*

www.nacionaleduca.com.br